

1907-1914: TERRA PROMETIDA EM TERRAS ANGOLANAS: DINÂMICAS E TENSÕES (INTER)NACIONAIS

JOSEPH ABRAHAM LEVI

Professor da George Washington University (EUA)
Correio eletrônico: josephlevi21@yahoo.com

Recebido: 26/06/2018

Aceito: 30/12/2018

Publicado: 16/01/2019

Resumo: Este estudo analisa as temáticas e as razões pelas quais *territorialistas*¹ e sionistas do *fin du siècle* e das primeiras décadas do século XX decidiram expandir os seus “horizontes” para assim contemplar outras opções plausíveis para a criação de uma pátria israelita além da primeira e óbvia escolha, nomeadamente, a Palestina e a criação do futuro Estado de Israel (14 de maio de 1948). Após uma breve apresentação das outras escolhas territoriais, a abrangerem espaços dispersos por todos os continentes, concentrar-nos-emos na “opção angolana” (1907-1914), nos vários projetos e alvitre para alcançar ou evitar esta meta e nas consequentes dinâmicas sociopolíticas que deixaram marcos indelévels na economia do Estado português.

Palavras-chave: Angola. Estado. Projeto. Sionismo. Territorialismo.

Abstract: In this study, I analyze the premises and the reasons why *Territorialists*² and Zionists of the *fin du siècle* and the first decades of the 20th century decided to expand their “horizons” so that they could contemplate other plausible options for the creation of a Jewish homeland other than their first and obvious choice, namely, Palestine and the creation of the future State of Israel (May 14, 1948). After a brief survey of the other territorial choices, encompassing diverse areas throughout the world, I concentrate on the “Angolan option” (1907-1914), looking at the different projects and recommendations in favor or against this choice, as well as the consequent sociopolitical dynamics that left indelible marks on the economy of the Portuguese State of this time.

Keywords: Angola. Project. State. Territorialism. Zionism.

¹ Diversamente dos sionistas, os *territorialistas*, adeptos do *Territorialismo Judaico*, apoiavam a criação de um Estado de Israel fora da Palestina, neste período sob posse otomana. Para ulteriores informações, vejam-se, entre outros: Mark LEVENE e Mathias MOSSBERG. *One Land, Two States: Israel and Palestine as Parallel States*. Berkeley: University of California Press. 2014; James L. GELVIN. *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2014; David GLOVER. “Imperial Zion: Israel Zangwill and the English Origins of Territorialism”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 131-143; Meri-Jane. ROCHELSON. “Zionism, Territorialism, Race, and Nation”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 144-160.

² Unlike the Zionists, the *Territorialists*, i.e., the followers of *Jewish Territorialism*, backed the creation of a State of Israel outside Palestine, at the time under Ottoman rule. For further information, see: Mark LEVENE, and Mathias MOSSBERG. *One Land, Two States: Israel and Palestine as Parallel States*. Berkeley: University of California Press. 2014; James L. GELVIN. *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*. New York: Cambridge University Press, 2014; David GLOVER. “Imperial Zion: Israel Zangwill and the English Origins of Territorialism”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF, and Nadia VALMAN. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 131-143; Meri-Jane. ROCHELSON. “Zionism, Territorialism, Race, and Nation”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF, and Nadia VALMAN. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 144-160.

Preâmbulo Histórico I: Terra(s) Prometida(s) nas Américas?

A presença judaica, predominantemente sefardita, nas Caraíbas e no Brasil é muito antiga. Durante a primeira metade do século XVII, ou seja, no começo da colonização europeia, pouco mais de mil Sefarditas residiam nas Caraíbas, sobretudo nas ilhas sob posse britânica. O século seguinte viu um declínio da população judaica nesta área, especialmente devido à emigração para outras zonas, circunvizinhas e não, como no caso das três Guianas, as colônias norte-americanas, incluindo o Canadá, e a Europa, nomeadamente o Reino Unido e a Holanda (em particular, Londres e Amesterdão).

Contudo, mesmo se breve, a cobrir metade de um século, e exígua em número, a presença destes judeus fora decisiva e fundamental, quer no campo comercial quer na produção agrícola das colônias europeias desta região. Muito seguramente, o Povo de Israel contribuiu à transformação radical das Caraíbas: dum estado “natural” passar-se-á, assim, para uma economia açucareira.

Os Judeus provenientes do Brasil (1654), devido à sua experiência no campo açucareiro, trouxeram capital, escravos e ideias novas às Antilhas³ e ao resto da região, como no caso das três Guianas. De facto, encontramos presença judaica em cemitérios da ilha de Nevis⁴, assim como em sinagogas em Barbados e na Jamaica. As origens destes Judeus, obviamente, encontrar-se-ão no Brasil, donde estes últimos escaparam às perseguições religiosas dos Portugueses⁵.

Nem todos os Judeus do Brasil sob posse neerlandesa regressaram à Holanda. O ano de 1654 será portanto o começo de uma Diáspora colonial holandesa. Em outras palavras, a dispersão dirigira-se às três Guianas, nomeadamente: a Guiana Ocidental, a Guiana Francesa (sobretudo Caiena) e a Guiana Holandesa, ou seja, o Suriname. As ilhas das Antilhas também

³ Richard PARES. *A West-India Fortune* Londres: Longmans Green, 1950. 24

⁴ Os Ingleses capturaram Nevis em 1628. A pequena comunidade sefardita de Nevis remonta ao ano de 1660. A primeira sinagoga foi erguida em 1688. Veja-se: Daniel Levi (Miguel) de BARRIOS. *Historia Real de la Gran Bretaña*. 55-56. Infelizmente, esta pequena colônia israelita extinguiu-se em 1768. Nevis, juntamente com a ilha de St. Kitts, permanecerá sob posse inglesa até 19 de setembro de 1983, ano da sua independência. Vejam-se, entre outros: Robert COHEN. “Les séfarades des Indes occidentales britanniques.” Ed. Henry MÉCHOULAN. *Les Juifs d'Espagne. Histoire d'une diaspora. 1492-1992*. Trad. E. MÉCHOULAN. Paris: Éditions Liana Levi, 1992. 596-598. 596-597; Albert Montefiore HYAMSON. *The Sephardim of England. A History of the Spanish and Portuguese Jewish Community. 1492-1951*. Londres: Methuen, 1951. 154.

⁵ *History of the Corporation of Spanish and Portuguese Jews “Sheharit Israel” of Montreal, Canada. One Hundred and Fiftieth Anniversary of the Spanish and Portuguese Jews of Montreal*. Montreal: The Congregation, 1918. 9.

serão o recetáculo do Povo de Israel, a prescindir da bandeira sob a qual se encontravam no momento. Alguns comerciantes estabeleceram-se em Curaçau, na Martinica e em Guadalupe⁶.

Outros sefarditas, graças à sua experiência no campo açucareiro e, infelizmente, na economia escravocrata, escolheram a Jamaica e Barbados. O deslocamento para Curaçau e o Suriname fora talvez uma escolha político-económica, dado que estes dois territórios pertenciam aos Países Baixos e, portanto, já contavam com presenças de comerciantes sefarditas no seu meio, sobretudo judeu-portugueses⁷. Apesar da existência esporádica de alguns judeus durante a primeira metade do século XVII, o ano de 1654 pode ser considerado como o início da presença judaica nas Caraíbas⁸.

A reconquista portuguesa do Brasil será um momento decisivo não só para a História das Américas mas também para a História das comunidades *diaspóricas* neerlandó-brasileiras. As migrações destes refugiados abriram novos caminhos, novas possibilidades para futuras residências onde, após muitas dificuldades e lutas — ora mais ora menos, segundo o lugar e a bandeira sob a qual se encontravam — conseguiram não só ser tolerados mas também receberam todos os direitos, cívicos e religiosos, perante as leis do território que habitavam.

Preâmbulo Histórico II: Os Judeus das Montanhas

Apesar de ter uma população judaica desde o século XIII, a aldeia de Yevreiskaya Sloboda (cidade judaica) — depois, sob posse soviética, denominada Krasnaya Sloboda (cidade vermelha) e hoje conhecida por Qirmizi Qesebe —, no hodierno Azerbaijão, recebera, em 1742, de فتحعلی خان قوبا Fath-‘Alī Khān Qūbā, ou em azerbaijano, Feteli Xan Qubali (1736-1789), cão

⁶ Vejam-se, entre outros: Robert SOUTHEY. *A History of Brazil*. 3 vols. 1822. Nova Iorque: B. Franklin, 1971; Thomas SOUTHEY. *Chronological History of the West Indies*. 3 vols. Londres: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1827. 1: 334; Henri TEMAUX-COMPANS. *Notice historique sur la Guyane Française*. Paris: Firman Didot Frères, 1849. 66; Jean Baptiste DU TERTRE. *Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Gvadalupe, de la Martinique, et autres dans l’Amérique*. Paris: I. Langlois, 1654; Jean Baptiste DU TERTRE. *Histoire générale des Antilles habitées par les Français*. 4 vols. Paris: T. Jolly, 1667-1671. 1: 460-465; 1: 528.

⁷ Jacob Rader MARCUS. *Early American Jewry*. 1951. 2 vols. Filadélfia: Ktav, 1975. 1: 21-22.

⁸ Vejam-se, entre outros: Meyer KAYSERLING. *Christopher Columbus and the Participation of Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries*. 1894. North Holliswood: Carmi House P, 1989. 127; P.A. HILFMAN. “Notes on the History of the Jews in Surinam.” *Publications of the American Jewish Historical Society* 18 (1909): 179-207. 9; Samuel OPPENHEIM. “An Early Jewish Colony in Western Guiana: Supplemental Data.” *Publications of the American Jewish Historical Society* 17 (1909): 53-70; Eustace M. SHILSTONE. *Monumental Inscriptions in the Burial Ground of the Jewish Synagogue at Bridgetown, Barbados*. 1950. Nova Iorque: American Jewish Historical Society, 1956. 6; 8.

(régulo) do Canado de Qūbā (1758-1789)⁹, a autorização de estabelecer, no outro lado do rio Qubyalçay, uma comunidade judaica¹⁰.

Desde esta data, os “judeus das montanhas” conseguiram viver em paz e prosperidade, livres de ataques e represálias por serem de etnia e religião judaicas. Este é o primeiro caso da criação, na Idade Moderna (1415-1789), de uma comunidade estabelecida exclusivamente para os Judeus residirem e, ao mesmo tempo, serem livres cidadãos em pé de igualdade com os seus compatriotas não judeus. Mais de cem anos deverão passar para o estabelecimento de comunidades judaicas — compostas sobretudo por imigrantes ashquenazitas de línguas eslavas — em outras partes do orbe onde os direitos de exercer a sua fé ancestral lhes eram garantidos por lei.

Preâmbulo Histórico III: Terras Prometidas

[...] the promised land between the Nile and the Euphrates, which included East Africa, was the prophetic, legitimate, and only practical birthright of eleven million Israelites¹¹.

Em setembro de 1825, o dramaturgo, escritor e diplomata estado-unidense Mordecai Manuel Noah (1785-1861) — sefardita de remotas origens portuguesas por parte de mãe e pai, muito provavelmente o primeiro judeu estado-unidense reconhecido a nível nacional pelos seus dotes artístico-culturais — fundara Ararat, um refúgio em Grand Island, no Rio Niagara, no Estado norte-americano de Nova Iorque. Apesar de não ter tido êxito, Ararat é o primeiro exemplo deste desejo incipiente de criar um espaço exclusivamente dedicado aos Judeus, onde o Povo de Israel possa viver em paz, livre de qualquer perseguição étnica e religiosa. Sem ser desmotivado pelo fracasso do seu projeto, Mordecai Manuel Noah rapidamente concentrara os

⁹ Situado no hodierno Azerbaijão, o Canado de Qūbā era um Estado semiautónomo do Império Safávida (1501-1736). Para ulteriores informações, veja-se, entre outros: Laurence LOCKHART e Peter JACKSON. *The Cambridge History of Iran*. vol. 6. *The Timurid and Safavid Periods*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 189-350.

¹⁰ Veja-se, entre outros: Inga SAFFRON. “The Mountain Jews of Guba”. *The Philadelphia Enquirer* 21 de julho 1997. <http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/62_folder/62_articles/62_mountainjews.html>; Nina BENZOOR. *Azerbaijan: Mountain Jews, Urban Muslims*. Haifa: Museum of Music and Ethnology, 1992.

¹¹ Robert G. Weisbord. “Israel Zangwill’s Jewish Territorial Organization and the East African Zion”. *Jewish Social Studies* 30.2 (abril, 1968): 89-108. 90.

seus esforços na criação de um espaço judaico na Palestina, sendo assim o verdadeiro precursor do Sionismo internacional, cuja derradeira meta era a criação de um Estado judaico na Palestina¹².

O romance *Daniel Deronda* (1876) da romancista britânica Mary Ann Evans, mais conhecida pelo seu pseudônimo de George Eliot (1819-1890), tivera um grande papel em consolidar os ideais sionistas em solo britânico, de Londres a Hong-Kong, passando pelo Médio Oriente e a África Oriental Inglesa, sobretudo entre as elites judeu-inglesas e os filojudaicos com algum poder político capazes de influenciar os seus conterrâneos ainda duvidosos ou indecisos quanto à questão judaica e, conseqüentemente, apoiá-la incondicionalmente.

Não é um caso, então, que alguns anos mais tarde, nomeadamente, em 1882, encontramos pequenas comunidades ashquenazitas de língua e cultura eslavas (principalmente de língua e cultura russas) em território palestino. Estas pequenas coletividades de agricultores eslavos constituem talvez o primeiro exemplo de *territorialismo* judaico na Terra Santa.

Em 1886, um judeu-português, Salomão A. Anahory (1838-1911), muito provavelmente pertencente ao ramo dos Anahory de Lisboa¹³, quisera “colonizar Angola com famílias judaicas”¹⁴, “numa área de 45.000 km² (mais do dobro do Estado de Israel)”¹⁵; contudo, apesar dos seus esforços, não conseguira alcançar a tão desejada meta de muitos judeus *diaspóricos*, ou seja, fundar a sua própria Terra. Alguns anos mais tarde, os ventos da jovem República Portuguesa (1910) trarão uma abertura das mentalidades face a outras religiões no seio do novo País: “Em 1886, S.A. Anahory, já propusera que Angola, nomeadamente a zona dos planaltos, fosse o destino de uma imigração judia em massa”¹⁶.

¹² Vejam-se, entre outros: Seymour BRODY e Art SEIDEN. *Jewish Heroes & Heroines of America: 150 True Stories of American Jewish Heroism*. Hollywood, FL: Lifetime Books, 1996; Hasia R. DINER. *The Jews of the United States, 1654 to 2000*. Berkeley: University of California Press, 2004; Isaac GOLDBERG. *Major Noah: American-Jewish Pioneer*. Filadélfia: Jewish Publication Society, 1936; Mordecai Manuel NOAH, Michael J. SCHULDINER e Daniel J. KLEINFELD. *The Selected Writings of Mordecai Noah*. Westport, CT: Greenwood Press, 1999; Selig ADLER e Thomas E. CONNOLLY. *From Ararat to Suburbia: the History of the Jewish Community of Buffalo*. Filadélfia: Jewish Publication Society of America, 1960; Adam ROVNER. *In the Shadow of Zion. Promised Lands before Israel*. Nova Iorque: New York University Press, 2014.

¹³ Guilherme FAIGUENBOIM, Paulo VALADARES e Anna Rosa CAMPAGNANO. *Dicionário Sefaradi de Sobrenomes. Dictionary of Sephardic Surnames*. Rio de Janeiro: Editora Fraiha, 2003. 178.

¹⁴ “Judeus Portugueses de A a Z”. *Público* 10 de maio de 2009. <<http://www.publico.pt/temas/jornal/judeus-portugueses--de-a-a-z305921>>.

¹⁵ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 237-238.

¹⁶ “Interesse judaico por Angola”. *Fundação Mário Soares. Arquivo & Biblioteca*. <<http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=01855>>.

Prenunciador do Sionismo é também o *Über die Ansiedlung der russischen Juden in Euphrat und Tigris-Gebiete; Ein Vorschlag* (Projeto Mesopotâmico) de 1892-1914 do eminente estudioso de culturas semitas Hermann Hugo Paul Haupt (1858-1926), o qual propunha a região entre o Tigres e o Eufrates para a colonização judaica de ashquenazitas de língua e cultura russas:

[...] the best region for the settlement of the Russian Jews is undoubtedly the country between the Euphrates and the Tigris, especially the area of the R. Khabur, between Mardin, Nisibis and Mosul. He who succeeds to get a firm footing there, in the heart of Higher Asia, between the Mediterranean, the Black Sea, the Caspian, and the Persian Gulf, will have gained the best share at the division of the earth¹⁷.

Moses Hess (1812-1875) e Leon Pinsker (1821-1891), respetivamente autores de *Roma e Jerusalém*, 1862, e *Autoemancipação: Um Apelo de um Judeu Russo*, 1882, também se encontram entre os precursores do Sionismo Internacional. O primeiro, filósofo franco-alemão e um dos fundadores do Sionismo Laboral, o segundo, médico polaco, sionista e fundador do movimento *Hovevei Zion*, também denominado **חיבת ציון** *Hibbat Zion* (*Amantes de Sião*, 1891), dedicaram as suas vidas ao estabelecimento de uma zona autónoma judaica, possivelmente no seio do território britânico no Médio Oriente.

O Sionismo Internacional nascera durante um período histórico muito importante, ou seja, surgira aquando do interesse ocidental (primariamente europeu) em conquistar e dividir África, Ásia e Oceânia. Não é de estranhar, então, que muitas das metas sionistas sejam as mesmas das dos imperialistas, nomeadamente, ocupar territórios autóctones e estabelecer colonatos e colónias segundo moldes ocidentais. A única diferença entre os imperialistas e os sionistas era que estes últimos viam a sua agremiação como um movimento anticolonial, pois sob o ponto de vista “judaico” os Judeus têm sido escravizados e colonizados desde tempos imemoráveis. Portanto, a “ocupação” judaica de um território na Palestina não devia ser vista como “colonização”, mas antes, como “libertação” dos Judeus de séculos sob o jugo dos opressores¹⁸.

¹⁷ Moshe PERLMANN. “Paul Haupt and the Mesopotamian Project, 1892-1914”. *American Jewish Historical Society* 47.3 (1958): 154-175. 154-155.

¹⁸ Para mais informações, vejam-se, entre outros: Avi BARELI. “Forgetting Europe: Perspectives on the Debate about Zionism and Colonialism”. *Journal of Israeli History*. 20 (2001): 99-120; Stuart COHEN. *English Zionists and British Jews: The Communal Politics of Anglo-Jewry, 1895-1920*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982; Colin HOLMES. *Anti-Semitism in British Society, 1876-1939*. Nova Iorque: Holmes & Meier Publishers, 1979; Baruch

Interessante reparar a influência sempre crescente de missionários protestantes (incluindo os anglicanos) britânicos e estado-unidenses, entre os demais, os quais — com a sua mensagem escatológica sobre o fim do mundo prévia a formação do Estado de Israel na Terra Santa e a consequente segunda vinda de Jesus — pregoavam a retorno do Povo Eleito ao Solo dos seus antepassados bíblicos. Isto inevitavelmente despertara um forte interesse em criar um espaço judaico no Médio Oriente. Obviamente, para legitimar a sua presença na área, a Coroa britânica via de bons olhos esta postura à qual se ajuntaram outros fatores como a ajuda humanitária em prol dos oprimidos e refugiados judeus a padecerem em terras muçulmanas e eslavas. Em outras palavras, o *Territorialismo* e o Sionismo legitimavam a presença do Império Britânico no Médio Oriente, consolidando o seu poder face aos lamentos de outras potências, europeias e não, nomeadamente, a Alemanha, França, a Rússia e o Império Otomano¹⁹.

A JCA — ICA, IKA ou **א"ק"א** em ídiche, *Jewish Colonization Association* (Associação de Colonização Judaica)²⁰ —, fora criada em 1891 pelo barão e famoso filantropo alemão Maurice von Hirsch (1831-1896) com o propósito de facilitar a imigração de ashquenazitas de língua e cultura eslavas, húngaras e romenas na Turquia (Karataş, 1891-1926; Istambul, 1910-1928) e, mormente, no Novo Mundo, ou seja, no Canadá (c. 1880), nos Estados Unidos (c. 1822), na Argentina (1889), e no Brasil (1904).

O jornalista britânico Arnold White (1848-1925), ao invés, propusera a colonização judaica da Arménia turca (c. 1890) defendendo, entre as demais razões, o seu rico solo, o clima

KIMMERLING. *Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1983; Gideon SHIMONI. *The Zionist Ideology*. Hanover: University Press of New England [for] Brandeis University Press, 1995; Ritchie ROBERTSON e Edward TIMMS. *Theodor Herzl and the Origins of Zionism*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

¹⁹ Para ulteriores informações vejam-se, entre outros: Eitan BAR-YOSEF. *The Holy Land in English Culture, 1799-1917: Palestine and the Question of Orientalism*. Oxford, UK: Clarendon Press, 2009; Norman BENTWICH e John M. SHAFTESBURY. “Forerunners of Zionism in the Victorian Era”, in *Remember the Days: Essays on Anglo-Jewish History Presented to Cecil Roth by Members of the Council of the Jewish Historical Society of England*. Eds. Cecil ROTH e John M. SHAFTESBURY. Londres: Jewish Historical Society of England, 1966. 207-239; Jonathan FRANKEL. *The Damascus Affair: “ritual Murder,” Politics, and the Jews in 1840*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Isaiah FRIEDMAN. *The Question of Palestine, 1914-1918: British-Jewish-Arab Relations*. Nova Iorque: Schocken Books, 1973; Michael J. PRAGAL. *Faith and Fulfilment: Christians and the Return to the Promised Land*. Londres: Vallentine, Mitchell, 1985; Gideon SHIMONI. *The Zionist Ideology*. Hanover: University Press of New England [for] Brandeis University Press, 1995; Nahum SOKOLOW. *History of Zionism, 1600-1918*. Nova Iorque: KTAV, 1969; Nadia VALMAN. *The Jewess in Nineteenth-Century British Literary Culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.

²⁰ Para ulteriores informações, veja-se, entre outros: Theodore NORMAN. *An Outstretched Arm: A History of the Jewish Colonization Association*. Londres: Routledge & K. Paul, 1985.

ameno e o facto de se encontrar “half populated and inhabited in part by a Semitic race” a qual não será prejudicada “from contact with the Jews”²¹.

El-Arish (território no norte da Península do Sinai, Egito, 1903, sob posse britânica desde a anexação do Egito em 1882), o Chipre (1883-1902), a Turquia (Karataş, 1891-1926; Istambul, 1910-1928) e a Síria meridional, assim como a vasta área geográfica entre o Nilo e o Eufrates (partes dos atuais Egito, Iraque, Kuwait, Palestina, Síria e Turquia, 1892-1914) despertaram um grande interesse por parte de muitos indivíduos — *territorialistas*, sionistas e não — em fazer de maneira que os Judeus pudessem finalmente haver uma Pátria, ou seja, ter o seu espaço no Ocidente (ou em um território europeu além-mar), como no caso das possessões europeias espalhas pelo mundo fora, a cobiçar, exercer e manter, segundo os casos, a hegemonia colonial dos Europeus. No seu conjunto, grande parte desta vasta área pertencia ao Império Otomano, portanto o Ocidente, com mais recursos económicos do que o decadente domínio otomano, estava pronto para custear o “resgate” de um território e o estabelecimento de um lugar para os Judeus. Estes estariam, de facto, mais perto do seu berço atávico (entenda-se, a Palestina e os territórios entre o Tigres e o Eufrates):

A large part of the lands belongs to the Turkish Crown and could be purchased directly from the Sultan. It would be to his interest to have a strong, thrifty, and aggressive population settled there. A *sine qua non* in the case of all persons settling in any part of the Ottoman Dominions should be their willingness to give up their previous subjection or citizenship²².

103

Os interesses napoleónicos em terras africanas e asiáticas (1798-1802), as presenças anglo-francesas no Egito — nomeadamente, o Canal de Suez (1859-1869) —, a ocupação britânica do Egito (1882-1953) e, seguindo nos rastros da Conferência de Berlim (1884-1885), certame este a oficialmente iniciar a assim-chamada “Corrida à África”, deram a alguns intelectuais e filantropos ocidentais a ocasião de poder lançar as bases para a construção de uma verdadeira אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל *Ereẕ Yisrael* (Terra de Israel) em zonas ora um pouco afastadas da Palestina ora completamente distantes desta, como no caso de terras africanas, americanas e oceânicas, nomeadamente: o

²¹ Colin HOLMES. *Anti-Semitism in British Society, 1876-1939*. Nova Iorque: Holmes & Meier Publishers, 1979. 26. Vejam-se também: Arnold WHITE. *The Truth about the Russian Jew*. S.l., 1892; Arnold WHITE. *The Modern Jew*. Nova Iorque: F.A. Stokes, 1899; Arnold WHITE e Asher I. MYERS. *Europe and the Jews*. Londres: Isbister, 1897; Arnold WHITE e Albert M. HYAMSON. *Kishineff-and After*. Londres, 1903; Alexander H. JAPP, Albert M. HYAMSON, Arnold WHITE, Joseph JACOBS e Morris JOSEPH. *A Revived Judaism: Is it Possible?* Londres, 1905.

²² Moshe PERLMANN. “Paul Haupt and the Mesopotamian Project, 1892-1914”. *American Jewish Historical Society* 47.3 (1958): 154-175. 161.

Chipre (1883-1902), a Cirenaica (1909)²³, El-Arish (norte do Sinai, Egito 1903), a África Oriental Britânica (planalto de Uasin Gishu, Uganda e Quênia, 1903-1905)²⁴, Moçambique (1903)²⁵, o Madagáscar (1940-1942)²⁶, a Mesopotâmia²⁷ e a área do sudoeste turco (1892-1914), a antiga Guiana Britânica (hodierna Guiana, 1933-1948)²⁸, o Suriname (1938-1948)²⁹, o México (1825-1860; 1864-1867; 1880-1950; 1950-), alguns Estados dos Estados Unidos da América (Nova Iorque: 1825; 1946; Galveston, Texas: 1907-1914; Sitka, Alasca: 1939)³⁰, algumas Províncias do

²³ Vejam-se, entre outros: John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization Under the Auspices of the Governor-General of Tripoli to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Cyrenaica*. Londres: ITO Offices, 1909; Marco BENCICH. “Protagonisti e correnti del Sionismo Italiano fra Otto e Novecento”. Tese de Doutorado. Università degli Studi di Trieste, 2012-2013. <https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/10010/1/bencich_phd.pdf>; Emanuele ERTOLA. “‘Terra Promessa’: Migration and Settler Colonialism in Libya, 1911-1970”. *Settler Colonial Studies* (2016): 1-14; Gualtiero CASTELLINI. *Tunisi e Tripoli*. Turim: Fratelli Bocca, 1911; Renzo DE FELICE. *Storia degli Ebrei Italiani sotto il Fascismo*. Turim: G. Einaudi, 1972; Giuseppe PREZZOLINI. “L’illusione tripolina”. *La Voce* (18 de maio de 1911): 574; “Il territorialismo ebraico, l’imperialismo italiano e la Cirenaica”. *Il Corriere Israelitico* 50.2 (30 junho 1911): 32; Guglielmo LATTES. “Tripoli italiana”. *Il Vessillo Israelitico* 59.10 (outubro, 1911): 505-506.

²⁴ Partes da África Oriental Britânica (1895-1920). Veja-se, entre outros: Gur ALROEY. “Journey to New Palestine: The Zionist Expedition to East Africa and the Aftermath of the Uganda Debate”. *Jewish Culture and History* 10.1 (2008): 23-58; Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN, eds. *The Jew’ in Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009; Mark LEVENE. “Herzl, the Scramble, and a Meeting that Never Happened: Revisiting the Notion of an African Zion”, in *The Jew’ in Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 201-220; Eitan BAR-YOSEF. “Herzl, the Scramble, and a Meeting that Never Happened: Revisiting the Notion of an African Zion”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 183-200; Adam ROVNER. *In the Shadow of Zion. Promised Lands before Israel*. Nova Iorque: New York University Press, 2014.

²⁵ Vejam-se, entre outros: Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 229; Eitan BAR-YOSEF. “Herzl, the Scramble, and a Meeting that Never Happened: Revisiting the Notion of an African Zion”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 183-200; Türkü ATAÖV. “The Philosophy of Zionism and its Implication to Africa”. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi* (1982): 79-92. 84; David GLOVER. “Imperial Zion: Israel Zangwill and the English Origins of Territorialism”, in *Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 131-143; Desmond STEWART. “Herzl’s Journeys in Palestine and Egypt.” *Journal of Palestine Studies* 3.3 (1974): 18-38. 29.

²⁶ Vejam-se, entre outros: Christopher R. BROWNING e Jürgen MATTÄHUS. *The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004; David CESARANI. *The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994; Adam ROVNER. *In the Shadow of Zion. Promised Lands before Israel*. Nova Iorque: New York University Press, 2014.

²⁷ Vejam-se, entre outros: Gur ALROEY. “Mesopotamia – ‘The Promised Land’: The Jewish Territorial Organization Project in the Bilād Al-Rāfidayn and the Question of Palestine, 1899-1917”. *Middle Eastern Studies* 50.6 (2014): 911-935; Moshe. PERLMANN. “Paul Haupt and the Mesopotamian Project, 1892-1914”. *American Jewish Historical Society* 47.3 (1958): 154-175.

²⁸ Vejam-se, entre outros: Francis R. NICOSIA. *The Third Reich and the Palestine Question*. Austin: University of Texas Press, 1985; Louise LONDON. *Whitehall and the Jews, 1933-1948: British Immigration Policy, Jewish Refugees, and the Holocaust*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2000.

²⁹ Vejam-se, entre outros: Adam ROVNER. *In the Shadow of Zion. Promised Lands before Israel*. Nova Iorque: New York University Press, 2014.

³⁰ Vejam-se, entre outros: Kiryas Joel Voice. <<http://www.kjvoice.com/>>; Raphael MEDOFF. “A Thanksgiving Plan to Save Europe’s Jews”. *Jewish Standard* novembro 2007. <http://jewishstandard.timesofisrael.com/A-Thanksgiving-plan-to-save-Europes-Jews/?/content/item/A_Thanksgiving_plan_to_save_Europes_Jews/3377>;

Canadá (1880-)³¹, a Argentina (1889-), o Brasil (1904-)³², a Sibéria (o Oblast Autônomo Judaico 1928-)³³, as Filipinas (1938-1941)³⁴ e a Austrália: Port Davey, Sudoeste da Tasmânia (1939-1942) e a Região Kimberley na Austrália Ocidental (1935-1949).

Preâmbulo Histórico IV: Palestina ou uma não-Palestina ... Algures ...

Herzl did not consider buying plots of land in Palestine was Zionism, or that it could “solve the Jewish problem”³⁵.

O autor e vaticinador austro-húngaro do Sionismo moderno, este último mais de cunho político do que religioso, o jornalista e dramaturgo vienense Theodor Herzl (1860-1904), autor do famoso *Der Judenstaat* (*O Estado Judaico*) de 1896, coadjuvado pelo amigo anglo-israelita Israel Zangwill (1864-1926)³⁶, entabularam relações diplomáticas com o Império Otomano e diferentes potências da altura (como Portugal e o Reino Unido) para assim explorar as possibilidades e mútuas vantagens em erguer, no meio de um território alheio, um novo País, a tão desejada Pátria do Povo Eleito.

Tom KIZZIA. “Novel Involving Alaska’s Jewish Colony is Rooted in History”. *Anchorage Daily News* 24 abril 2007. <<https://web.archive.org/web/20070821213013/http://www.adn.com/news/alaska/story/8828757p-8729539c.html>>.

³¹ Sobre a presença sefardita antes da chegada dos ashquenazitas, veja-se, entre outros: Joseph Abraham LEVI. “As Comunidades Sefarditas na América Francesa durante os séculos XVI-XVIII”. *Mentalities/Mentalités* 18 1 (2003): 60-71.

³² Para mais informações, vejam-se, entre outros: Joseph Abraham LEVI. “Religion and Thought in Brazil”, in *Brazil*. Eds. António Luciano de Andrade Tosta e Eduardo F. Coutinho. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2016. 97-120; Joseph Abraham LEVI. “Introdução”, in *Das Fogueiras da Inquisição às Terras do Brasil. A viagem de 500 anos de uma família judia*. Joseph Eskenazi Pernidji. 3ª ed. Rio de Janeiro: Imago, 2006. v-x; Joseph Abraham LEVI. “Duas imagens do judaísmo brasileiro: O caso de Pessab: A Travessia de Carlos Heitor Cony e Hitler manda lembranças de Roberto Drummond”. *Cadernos de Estudos Sefarditas* 8 (2008) [2010]: 103-128; Joseph Abraham LEVI. “Carlos Heitor Cony”, in S. Lillian Kremer, ed. *Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work*. 2 vols. Nova Iorque: Routledge, 2002. 1: 248-252; Joseph Abraham LEVI. “Roberto Drummond”, in S. Lillian Kremer, ed. *Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work*. 2 vols. Nova Iorque: Routledge, 2002. 1: 278-281; Joseph Abraham LEVI. “Moacyr Seliar”, in S. Lillian Kremer, ed. *Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work*. 2 vols. New Iorque: Routledge, 2002. 2: 1127-1131.

³³ Vejam-se, entre outros: Anna SHTERNSHIS. *Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet Union, 1923-1939*. Bloomington: Indiana University Press, 2006; Robert WEINBERG. *Stalin's Forgotten Zion: Birobidzhan and the Making of a Soviet Jewish Homeland: an Illustrated History, 1928-1996*. Berkeley: University of California Press, 1998.

³⁴ Vejam-se, entre outros: Frank EPHRAIM. “The Mindanao Plan: Political Obstacles to Jewish Refugee Settlement”. *Holocaust and Genocide Studies* 20.3 (Winter, 2006): 410-436; Noel M. IZON e Sharon DELMENDO. *An Open Door: Jewish Rescue in the Philippines*. Washington, D.C.: DC Asian Pacific American Film, 2012.

³⁵ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 186.

³⁶ Para ulteriores informações, vejam-se, entre outros: Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957; Joseph LEFTWICH. “Israel Zangwill.” *Transactions (Jewish Historical Society of England)*. 18 (1953): 77-88.

Queria-se, portanto, “the creation of a home for the Jewish people in Palestine to be secured by public law”³⁷. Contudo, todos estes esforços foram infrutíferos: “Herzl’s negotiations with the Ottoman Sultan aimed at obtaining Palestine for the Jews had continuously proven frustrating”³⁸. Muitas foram as possibilidades. Muitas foram as rejeições (de ambos os lados). Muitas foram as propostas, temporárias e não.

A primeira escolha fora criar o Estado de Israel em território otomano. Era portanto necessário lembrar aos turcos otomanos que ter os Judeus, com as suas habilidades pluriseculares nos ramos técnico-científicos superiores às dos otomanos da altura, no seu seio poderia ser uma vantagem estratégica, sobretudo face aos avanços europeus na região. Apesar de os Muçulmanos terem sido os pioneiros no avanço das Ciências durante muitos séculos (século VIII - século XIII da Era Vulgar), centúrias estas que viram a Europa a aprender dos seus vizinhos islâmicos³⁹, o Iluminismo (século XVIII) e a Revolução Industrial (1760- c. 1822), ao invés, foram o início da reviravolta europeia: de agora em diante os Europeus terão a liderança nos campos técnico-científicos enquanto os Muçulmanos começarão o seu declínio nos demais campos científico-culturais, sobretudo devido às divisões políticas por dentro do Império Otomano e da consequente intromissão europeia nas áreas sob posse muçulmanas:

Our desire is to obtain from the Turkish Government a Charter for the colonization of Palestine under the sovereignty of the Sultan. Turkey will gain unheard-of profit when she permits the industrious, peaceful, and commercially-equipped Jews to develop the natural riches of the country. The Jews will bring modern art and industry to Turkey. What the realization of our plan means to Europe—it would be the end of the bitter, hateful Jewish question, though none of us suppose that all Jews will go to Palestine. Only those who desire to improve their lot will go⁴⁰.

Durante o vinténio da sua curta mas intensa existência (1905-1925), a Organização Territorial Judaica, ITO no seu acrónimo anglófono (*Jewish Territorial Organization*), dedicara-se à criação efetiva de uma zona exclusivamente judaica, ou seja, independentemente da sua posição física, um Estado livre ou uma região autónoma onde os Judeus *diaspóricos*, principalmente os

³⁷ David VITAL. *The Origins of Zionism*. Oxford, UK: Clarendon Press, 1975. 368.

³⁸ Robert G. Weisbord. “Israel Zangwill’s Jewish Territorial Organization and the East African Zion”. *Jewish Social Studies* 30.2 (abril, 1968): 89-108. 89.

³⁹ Veja-se, entre outros: Joseph Abraham LEVI. “Muslim Science as the Source of the Portuguese Age of Discoveries.” *Comparative Literature and Culture*. Special Issue: *New Work about the Journey and Its Portrayals*. Ed. I-Chun Wang 14.5 (2013). *Purdue University CLCWeb: Comparative Literature and Culture*. <<http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2135>>.

⁴⁰ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 227.

Ashquenazitas, pudessem viver sem medo de represálias: a *ITOlând* (território sob controlo ou patrocinado pela ITO)⁴¹.

A “evacuação” de judeus do Império Russo (1721-1917) e de muitas áreas da Europa do Leste, dera o ímpeto à ITO para procurar terras férteis para estes judeus ashquenazitas no Novo Mundo, do Canadá e dos Estados Unidos (principalmente nos Estados de Nova Iorque e do Texas) ao Brasil à Argentina, passando pelo México e as ilhas das Caraíbas, *prima inter pares* Cuba (1906-1958)⁴².

Em outras palavras, perdida a esperança de ter um espaço em uma Palestina otomana (1299-1923, sob jugo britânico desde 1915), derradeiro desejo de alguns membros da ITO e de todos os sionistas, olhava-se agora para além do Médio Oriente⁴³, berço do Povo Judaico: Quênia e Uganda (1905), Canadá, Austrália (1935-1949; Tasmânia: 1939-1942)⁴⁴, Texas (1907-1914) e Angola (1907-1914) foram algumas das escolhas contempladas.

Mais tarde, outras áreas a serem consideradas foram, por exemplo, a antiga Guiana Britânica (hodierna Guiana, 1933-1948), a Albânia (1935), o Suriname (1938-1948), o Madagáscar (1940-1942) e a Prússia Oriental (parte das hodiernas Rússia, Polónia e Lituânia, 1941). Também convém mencionar o fracasso do plano de Mindanao nas Filipinas (1938-1941) o caso duvidoso do Vietname (1946) e a ambígua oferta japonesa (1935; 1938-1941)⁴⁵.

O Mandato Britânico da Palestina, a controlar Israel e a Palestina de hoje, fora entregue ao Reino Unido a 25 de abril de 1920, contudo só entrara em vigor a 29 de setembro de 1923,

⁴¹ Veja-se, entre outros: Adam ROVNER. “A Portuguese Palestine”. *History Today* 62.12 (dezembro, 2012): 29-35.

⁴² Veja-se, entre outros: Jay LEVINSON. *Jewish Community of Cuba: The Golden Years: 1906-1958*. Nashville: Westview, 2006.

⁴³ Sobre a presença de Sefarditas no Médio Oriente, veja-se, entre outros: Joseph Abraham LEVI. “Sepharad in the East: Portuguese Jews in the Italian Peninsula and the Ottoman Empire”. *Cuaderno de Estudios Humanísticos* Special Issue: *Recuperando Sefarad/ Recovering Sepharad* 10 (Fall 2008): 77-85. Para uma história cursiva do Médio Oriente, veja-se, entre outras: Joseph Abraham LEVI. *Middle East History*. Boca Raton, FL: BarCharts, 2011.

⁴⁴ Port Davey, Sudoeste da Tasmânia (1939-1942); Região Kimberley, Austrália Ocidental (1935-1949). Para mais informações, vejam-se, entre outros: Gabriel HAUS. “The Failure of Jewish Territorialism. The Freeland League’s Colonization Scheme in Kimberley, Australia”. *Jewish Quarterly* 32.2 (1985): 33-37; Beverly HOOPER. “Steinberg, Isaac Nachman (1888-1957)”, in *Australian Dictionary of Biography*. Carlton, Victoria, Austrália: Melbourne University Press, 2002; Adam ROVNER. *In the Shadow of Zion. Promised Lands before Israel*. Nova Iorque: New York University Press, 2014.

⁴⁵ Para mais informações, vejam-se, entre outros: Marvin TOKAYER e Mary SWARTZ. *The Fugu Plan: The Untold Story of the Japanese and the Jews during World War II*. Nova Iorque: Paddington Press, 1979; Naoki MARUYAMA. “Japan’s Response to the Zionist Movement in the 1920s”. *Bulletin of the Graduate School of International Relations* 2 (dezembro, 1984): 27-40; “Ben-Gurion’s Reveals Suggestion of North Vietnam’s Communist Leader”. *JTA Jewish Telegraphic Agency* 8 novembro 1966. <<http://www.jta.org/1966/11/08/archive/ben-gurion-reveals-suggestion-of-north-vietnams-communist-leader>>.

acabando a 14 de maio de 1948 com o nascimento do Estado de Israel, porém só reconhecido a 11 de maio de 1949.

O centenário do “experimento angolano” (1914-2014) renova o nosso interesse em revisitar a “opção angolana” e as razões pelas quais Portugal, de um lado, e os líderes do Sionismo incipiente do século XX, do outro, optaram por contemplar a fundação de um Estado judaico em território africano sob posse portuguesa.

O Judeu Errante

O século XIX é por muitos considerado como uma época na qual muitos países europeus e *novi-mundistas* finalmente começaram a dar aos seus cidadãos judeus mais liberdades jurídico-sociais. Contudo, esta “emancipação” do antigo e tradicional gueto medieval à plena cidadania tinha os seus efeitos secundários. Enquanto grupo étnico minoritário, os Judeus tornaram-se assim no bode expiatório de complicados jogos políticos [...]⁴⁶.

Entre 1907-1914 mais de nove mil judeus ashquenazitas da Europa do Leste chegaram ao Texas e Estados circunvizinhos graças às leis sobre a imigração dos novos territórios do sudoeste norte-americano assim como aos grandes esforços do banqueiro e filantropo estado-unidense Jacob Heinrich Schiff (1847-1920)⁴⁷.

Em consequência da Guerra contra o México (maio de 1846-fevereiro de 1848), os Estados Unidos adquiriram os atuais Estados do Texas (independente desde 1836; 28º Estado desde 1845), da Califórnia (31º Estado desde 1850), do Nevada (36º Estado desde 1864), do Utá (45º Estado desde 1896), do Novo México (47º Estado desde 1912) e do Arizona (48º Estado desde 1912). A estes Estados temos de ajuntar partes dos hodiernos Colorado (38º Estado desde 1876, adquirido no âmbito da Compra da Luisiana de 1803) e do Wyoming (44º Estado desde 1890, parte do território recebido aquando da Compra da Luisiana em 1803)⁴⁸.

Nesta grande área havia descendentes de sefarditas (espanhóis assim como portugueses) — os assim-chamados “Cripto-judeus do Sudoeste” —; contudo, como acontecera em outras

⁴⁶ Joseph Abraham LEVI. “Padre José Joaquim de Sena Freitas (1840-1913) e a questão judaica”, in *Homem de Palavra — Padre Sena Freitas*. Eds. Luís Machado de Abreu, José Eduardo Franco, Annabela Rita e Jorge Croce Rivera. Lisboa: Roma Editora, 2008. 333-343. 334.

⁴⁷ Vejam-se, entre outros: Naomi COHEN W. *Jacob H. Schiff: A Study in American Jewish Leadership*. Hanover, NH: Brandeis University Press, 1999; Jacob H. SCHIFF e Cyrus ADLER. *Jacob H. Schiff; His Life and Letters*. Garden City, NY: Doubleday, Doran, 1928.

⁴⁸ Para ulteriores informações, veja-se, entre outros: Donald S. FRAZIER. *The United States and Mexico at War: Nineteenth-century Expansionism and Conflict*. Nova Iorque: Macmillan Reference USA, 1998.

áreas da América do Norte e das Caraíbas (entenda-se, Canadá, Estados Unidos, México e Cuba, entre as demais ilhas do continente americano) e da América do Sul (nomeadamente a Argentina e o Brasil), nunca houve fusão entre as duas etnias judaicas⁴⁹. Obviamente houve misturas, porém mínimas, sobretudo nesta época. Infelizmente, mais de cinquenta anos deverão passar até que os Ashquenazitas abdicassem de discriminar (pelo menos abertamente) os seus correligionários e finalmente começar um diálogo igualitário com os Sefardim.

Na vertente atlântica anglófona, por exemplo, os Ashquenazitas de mera minoria tornar-se-ão na maioria do Judaísmo estado-unidense e canadiano. O mesmo aconteceu no resto dos respetivos países ao sul do México. Em só duas décadas a componente étnico-linguística do judaísmo estado-unidense e canadiano passará a ser dominada pelos Ashquenazitas, sobretudo os de origem eslava e alemã. Este fenómeno derramar-se-á pelo Novo Mundo Atlântico, do Canadá ao Brasil, relegando os Sefarditas — os primeiros judeus a residirem em solo americano desde Cristóvão Colombo (1492), Pedro Álvares Cabral (1500) e os irmãos Corte Real (1501-1502)⁵⁰ — a uma mera minoria, ora discriminada ora tolerada pelos seus recém-chegados correligionários (primeiras décadas do século XX).

Por exemplo, em Nova Iorque (Estado e cidade) e Estados limítrofes, assim como nos Estados da Pradaria (*primus inter pares* o Ilinoís), os Ashquenazitas foram acérrimos inimigos dos Sefarditas, tratando-os desmesuradamente mal, com constante humilhações e insultos, sobretudo devido à discriminação étnico-racial: os Sefardim eram considerados judeus de “segunda classe”

⁴⁹ Designam-se por Sefarditas ou ספרדים Sefardim, os Judeus da Península Ibérica e seus descendentes na Diáspora (*Galut גלות* exílio), sobretudo os deslocados, expulsos, desterrados, refugiados, emigrados ou nascidos — em solo ibérico assim como *diaspórico* —, durante e depois as expulsões e conversões forçadas (1492; 1496-1498). Os Judeus das oriundas das áreas bálticas, germânicas e eslavas, assim como das hodiernas Hungria, Moldávia e Roménia são denominados אשכנזים Ashkenazim. Os Judeus provenientes da Itália e do sul da França são ao invés denominados האיטלקים *Italkim* e *Shuadit* (Judeu-Provençal, do Hebraico *Yehudit יהודית*) respetivamente, Italki/Italkita e Shuadico sendo os seus respetivos adjetivos.

⁵⁰ Vejam-se, a este respeito: Joseph Abraham LEVI. “Judeo-Portuguese Presence in the Anglo-American Colonies,” in *Encyclopedia of the Jewish Diaspora*. M. Avrum Ehrlich, ed. 3 vols. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009. 2: 553-560; Joseph Abraham LEVI. “Brazil, Jews, and Transatlantic Trade”, in *Encyclopedia of the Jewish Diaspora*. M. Avrum Ehrlich, ed. 3 vols. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009. 2: 723-727; Joseph Abraham LEVI. “Do Êxodo ao Êxito: Crónicas do Sucesso Sefardita no Novo Mundo (1492-1820)”. *Rotas da Natureza. Na Construção Científica e Empírica do Mundo. Colóquios. Lisboa, 23, 27-29 junho, 2003. Convento dos Cardais, Museu da Água. Diáspora Judaica.* <<http://www.triplov.com/cictsul/exodus.html>>; Joseph Abraham LEVI. “A Diáspora Sefardita nas Américas durante os séculos XVII-XVIII”. *Cadernos de Estudos Sefarditas, Lisboa, Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras 1* (2002): 27-63; 133-158.

por praticarem ritos diferentes dos seus correligionários Ashquenazitas e por serem considerados “não-brancos” (sic!)⁵¹.

SÉCULOS XVII-XX: DE UM MERO ESPAÇO JUDAICO ATÉ À FUNDAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL		
Curaçau (1652) Suriname (1654) Guiana Francesa (1659)	El-Arish , norte do Sinai, Egito (1903)	As Filipinas (1938-1941)
Qirmizi Qesede, Azerbaijão (1742-)	África Oriental Britânica: Quênia e Uganda (1903-1905) Moçambique (1903)	Sitka , Alasca, EUA (1939)
Grand Island , Nova Iorque, EUA (1825)	Idaho e Nevada , EUA (c. 1890) Galveston , Texas, EUA (1907-1914) Estado de São Paulo (1905-1909) Paraguai (1905-1909) Norte da Rodésia (1905-1909)	Austrália: Port Davey, Sudoeste da Tasmânia (1939-1942) Região Kimberley, Austrália Ocidental (1935-1949)
México (1825-1860; 1864-1867; 1880-1950; 1950-)	Cirenaica , Líbia (1902-1909)	Prússia Oriental , parte das hodiernas Rússia, Polónia e Lituânia, (1941)
Canadá (1880-)	Angola (1907-1914)	Guiana Britânica , hodierna Guiana (março 1940)
Chipre (1883-1902) Angola	Al-Hasa (Arábia Saudita) (1917)	Madagáscar (1940-1942)

⁵¹ Para mais informações sobre as atrocidades perpetuadas pelos Ashquenazitas contra os Sefarditas, veja-se o excelente trabalho da ilustre estudiosa Aviva Ben-Ur, uma verdadeira obra de arte: Aviva BEN-UR. *Sephardic Jews in America: A Diasporic History*. Nova Iorque: New York University Press, 2009.

(S. A. Anahory, 1886)		
América Central e do Sul: Argentina (1889-) Brasil (1904-) Cuba (1906-1958)	Oblast Autônomo Judaico, Sibéria, Rússia (1928-)	Vietname (1946) [duvidosa]
Turquia: Karataş (1891-1926) Istambul (1910-1928)	Japão (1934; 1938-1941) [ambígua]	Kiryas Joel, Nova Iorque, EUA (1946-)
Arménia turca (c. 1890)	Guiana Britânica, hodierna Guiana (1933-1948) Suriname (1938-1948)	Mandato Britânico da Palestina: 25/4/1920 [atribuído]; 29/9/1923-14/5/1948 [efetivo]
Mesopotâmia (1892-1914): Hodiernos Iraque, Kuwait, Síria meridional e áreas entre as fronteiras Irão-Iraq e Síria- Turquia	Albânia (1935)	Estado de Israel 14/5/1948 [independência]; 11/5/1949 [reconhecida]

גלות Galut, ou o Exílio

O Exílio, seja este um Desterro forçado ou até uma Diáspora semi-voluntária, parece coexistir com a história do Povo de Israel, desde os tempos mais remotos⁵².

Aos alvares do século XX (exatamente durante o primeiro lustro do último século do segundo milénio da nossa era), nessa conjuntura desterrados durante mais de mil e oitocentos anos — nomeadamente a partir da destruição do Segundo Templo no ano 70 da Era Vulgar e a consequente Diáspora pelos quatro cantos do mundo —, o Povo de Israel espalhado pela Europa e, em medida menor, pelo Magreb e o Médio Oriente sob posse europeia, começa agora a reagir à tácita e resignada “aceitação” do próprio destino *diaspórico* que de uma maneira geral

⁵² Joseph Abraham LEVI. Identidades Judaicas em Terras Alheias: o caso do Brasil”. *Revista Portuguesa de Ciência das Religiões* 5/6 (2004) [2005]: 217-230. 217.

reconhecia como um facto viver no *Galut* (גלות exílio) e, portanto, nunca se considerar plenamente cidadão do seu País de acolhimento, mesmo depois de gerações e da eventual perda de algumas ou até muitas características que os distinguiriam dos seus conterrâneos não judeus.

Graças à ajuda de “iluminados” filantropos e humanistas ocidentais — particularmente europeus, canadianos, estado-unidenses e australianos —, os judeus europeus, principalmente os de língua e cultura ashquenazitas, sentem-se agora prontos para reagir, demandando assim a criação de um próprio espaço territorial que possa ser considerado israelita, ou seja, onde a maioria dos habitantes seja constituída por judeus. O desejo era viver livres, religiosa, étnica e culturalmente, em um Estado israelita.

Em outras palavras, chegara a altura em que — em consequência dos pensamentos e das experiências do novo século XX, onde reinavam sublimes os ideais de liberdade, igualdade e nacionalismo, este último alicerce sob o qual se apoiava o forte desejo republicano (assim como este era concebido nas primeiras duas décadas do século XX) e a consequente criação de uma Nação moderna com direitos para todos os seus cidadãos — os Judeus finalmente demandavam, assim como os seus concidadãos não hebraicos, a criação de um próprio espaço territorial que pudesse ser considerado exclusivo, neste caso cem por cento israelita. Desejava-se, portanto, um Estado político/religioso israelita. Mas como se podia alcançar tal meta? E onde? Nasce, assim, a supracitada Organização Territorial Judaica, ou a ITO no seu acrónimo em inglês.

112

À Procura de um Lar

[Entre 1907-1925] ITO, still hard pressed to find an asylum, investigated possibilities in many parts of the world: Mesopotamia, Cyrenaica, Mexico, Canada, Australia, Siberia, and Angola. All were abortive. ITO's activities were brought to a conclusion by the Balfour Declaration of November 1917, but it was not officially disbanded until 1925⁵³.

Desde o seu estabelecimento em 1903 a Organização Territorial Judaica tinha como alvo o estabelecimento de uma área onde qualquer judeu, apesar das suas origens étnico-linguísticas, pudesse viver livremente e chamar esta terra sua. Com a *Declaração de Balfour*, ocorrida a 2 de novembro de 1917, e divulgada a 7 de novembro do mesmo ano, o Secretário dos Negócios

⁵³ Robert G. WEISBORD. “Israel Zangwill’s Jewish Territorial Organization and the East African Zion”. *Jewish Social Studies* 30.2 (abril, 1968): 89-108. 104.

Estrangeiros, Arthur James Balfour (1848-1930) enviava a Lionel Walter Rothschild, Segundo Barão de Rothschild (1868-1937), líder da Comunidade Israelita da Grã Bretanha e Irlanda, um comunicado oficial onde se sublinhava o apoio incondicionado do Governo Britânico para o estabelecimento, em solo palestino, de um território exclusivamente dedicado ao Povo Judaico. Este fora o primeiro passo para a concretização de um sonho velho quanto a História dos Hebreus, ou seja, ter o próprio espaço territorial. A *Declaração de Balfour* marca assim o início do Sionismo Universal⁵⁴.

As últimas décadas do século XIX e as primeiras três do século XX podem ser de facto consideradas como a força motora a impulsionar o florescer de novas mentalidades as quais, graças aos movimentos democráticos e republicanos, assim como às descobertas tecnológicas do momento, revigoraram o interesse no bem-estar e no melhoramento do ser humano, em todas as suas aceções. Os Judeus faziam parte desta equação, pelo menos em muitas partes do Ocidente e, em medida menor, do Médio Oriente, na altura já sob posse, ou pelo menos sob tutela, das grandes potências europeias, como Inglaterra e França. Contudo, não obstante estes avanços civilizacionais, o antissemitismo persistia no Velho Continente, “particularmente entre os partidos conservadores e os de direita, ambos contrários a quaisquer sentimentos de liberalismo, republicanismo, secularismo, anticlericalismo, antimonarquismo e, obviamente, a qualquer direito cívico estendido aos Judeus”⁵⁵.

É exatamente neste contexto histórico/sociopolítico que temos de enquadrar o desejo de encontrar um lar para o Povo de Israel. As ideias sobre a superioridade da raça ariana, sobretudo através da obra *Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas (1853-1855)*, do diplomata e escritor francês Joseph Arthur, Conde de Gobineau (1816-1882), contribuíram imensamente para a formação das novas ideologias do momento, particularmente o nacional-socialismo, de óbvio cunho racista, chauvinista e totalmente intolerante perante a diversidade religiosa⁵⁶.

Entre os intransigentes portugueses convém mencionar Mário Saa, *nome de plume* de Mário Paes da Cunha e Sá (1893-1971), famigerado escritor, poeta e matemático-cientista alentejano que não poupou insultos ao Povo de Israel, o qual via culpado pelos atrasos de Portugal

⁵⁴ Vejam-se, entre outros: Leonard STEIN. *The Balfour Declaration*. Nova Iorque: Simon and Schuster, 1961; Jonathan SCHNEER *The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict*. Nova Iorque: Random House, 2010.

⁵⁵ Joseph Abraham LEVI. “O Padre José Joaquim de Sena Freitas (1840-1913) e a questão judaica”, in *Homem de Palavra — Padre Sena Freitas*. Eds. Luís Machado de Abreu, José Eduardo Franco, Annabela Rita e Jorge Croce Rivera. Lisboa: Roma Editora, 2008. 333-343. 334.

⁵⁶ Joseph ARTHUR, Comte de Gobineau. *Essai sur l'inégalité des races humaines*. Paris: P. Belfond, 1967.

contemporâneo assim como do seu antigo e vasto Império⁵⁷. Para Saa, os Judeus, assim como os Árabes, ou seja, os Semitas, encarnam a ideia da República e do Socialismo. O “semita” é portanto “o calculista, o pensador ... e o louco!” O Judeu é maçom: “Ainda hoje, nas nossas vilas do Norte, pedreiro livre é sinónimo de judeu”⁵⁸.

Com o incipiente Nazismo às portas (anos vinte do século XX; 1933-1945), os intelectuais e filantropos ocidentais, sobretudo europeus, sentiam portanto a necessidade imediata de encontrar um espaço que pudesse amparar os Judeus e onde esses pudessem finalmente construir um Estado moderno com ideais modernos. Nasceram, assim, as primeiras tentativas de estabelecer um território judaico, preferivelmente em solo palestino ou, por falta da possibilidade de realizar esta derradeira meta, algures no espaço ocidental além-mar. Angola é uma destas opções (1907-1914).

Terra Prometida: Primeiros Passos

The ITO's assumption in negotiating with various countries for a vacant autonomous region was that any country would benefit from having a large Jewish population in it or in one of its colonies⁵⁹.

Terra Prometida em terras angolanas? Os benefícios económico-sociais para Portugal poderiam ter sido monumentais. Basta pensar nos conselhos do Padre António Vieira, S.J., (1608-1697)⁶⁰, quanto às vantagens de ter, no seio de Portugal e do seu vasto Império, a comunidade judaica outrora expulsa e, logo depois, forçada a converter-se ao Catolicismo, daí as inúmeras Diásporas sefarditas e, com elas, as perdas irreparáveis para os cofres da Coroa.

Como homem político o Padre Vieira participara, sentia em primeira pessoa e vivera as crises e os conflitos do momento histórico, como as disputas religioso-comerciais entre a

⁵⁷ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921.

⁵⁸ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 4; 6.

⁵⁹ Gur ALROEY. “Journey to New Palestine: The Zionist Expedition to East Africa and the Aftermath of the Uganda Debate”. *Jewish Culture and History* 10.1 (2008): 23-58. 53.

⁶⁰ Vejam-se, entre outros: Maria de Deus Beites MANSO e Joseph Abraham LEVI. “Métodos Missionários a Confronto: Os sucessos do Padre António Vieira, S.J., (1608-1697) e do Padre Roberto De Nobili, S.J., (1577-1656). Afinidades/Divergências Continentais”, in *Pescadores de Almas. Jesuítas no Ocidente e Oriente*. Eds. Maria Cristina Bohn Martins e Leny Caselli Anzai. São Leopoldo, RS, Brasil: Editora Unisinos, 2012. [2013]. 227-242; Joseph Abraham LEVI. “António Vieira, S.J.,” in *Dictionary of Literary Biography. Portuguese and Brazilian Literature*. Monica Rector e Fred Clark, eds. 2 vols. Columbia, S.C.: Brucoli, Clark, Layman, 2002. *Brazilian Literature*. 2: 385-396.

Inquisição e os cristãos-novos, a perda e a sucessiva recuperação de territórios e poderes administrativos no vasto império português, o estabelecer da dinastia dos Bragança (1640-1910), a Restauração (1640) e a luta para manter a tão desejada independência.

Entre as maiores controvérsias religioso-políticas do Padre Vieira encontramos as arengas contra a Inquisição (1536-1821) para que esta instituição, no seu ímpeto religioso desmesurado, insensato e irracional, não terminasse por destruir economicamente Portugal com a sua caça aos cristãos-novos. O Padre Vieira também quisera convencer estes últimos e os Judeus da Diáspora Sefardita a investirem o seu capital em empresas comerciais patrocinadas pela Coroa portuguesa para consequentemente beneficiar quer Portugal quer os próprios cofres, assim destruindo os inimigos da Nação que só queriam desviá-la e, consequentemente, apoderar-se do seu rico e vasto império, como no caso da Holanda, Inglaterra, França e Espanha.

Infelizmente o projeto económico do Padre Vieira só dera origem à *Companhia Geral para o Comércio com o Brasil*, outrora denominada *Companhia do Comércio do Brasil* — estabelecida a 8 de março de 1649 por D. João IV (1640-1656), e extinta em 1720, sob o modelo da *Companhia Holandesa das Índias Orientais* — a qual durante algum tempo conseguira obter o monopólio absoluto de todas as operações comerciais, com o direito exclusivo da exportação de azeite, bacalhau, farinha e vinho.

Mais tarde o Padre Vieira também obtivera o monopólio da importação do pau-brasil. Na sua obra *Proposta feita a El-Rei D. João IV, em que se lhe representava o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversos pontos da Europa*, apresentada a D. João IV em 1643, o Padre Vieira propunha de facto uma aliança económica com a classe média portuguesa, detentora do poder económico que unia a Metrópole a todas as praças ultramarinas com presença portuguesa, assim como entre estas últimas e o resto da Europa.

Contudo, o único obstáculo consistia no facto de que muitos dos membros da burguesia mercantilista eram cristãos-novos ou até judeus da Diáspora Sefardita, ambos instrumentais em unir as Américas e a Ásia — incluindo o Sudeste Asiático — aos maiores centros europeus de comércio, nomeadamente Lisboa, o Porto, Amesterdão, Antuérpia, Londres e Hamburgo⁶¹.

⁶¹ Para ulteriores informações sobre a presença sefardita no Oriente, vejam-se as obras do ilustre historiador Lúcio de Sousa: Lúcio de SOUSA. *The Jewish Diaspora and the Perez Family Case in China, Japan, the Philippines, and the Americas (16th Century)*. Trad. Joseph Abraham Levi. Macau: Instituto Cultural de Macau, 2015; Lúcio de SOUSA. *Early-European Presence in China, Japan, the Philippines, and Southeast Asia (1555-1590). The Life of Bartolomeu Landeiro*. Trad. Joseph Abraham Levi. Macau: Instituto Cultural de Macau, 2011.

Como podemos ver, então, a proposta do Padre Vieira limitava-se a readmitir os Sefarditas no seio de Portugal e do seu Império Ultramarino por motivos económicos. O ilustre jesuíta tinha em frente de si o exemplo bem sucedido dos Judeus (Sefarditas e Ashquenazitas) em território holandês.

A criação da Terra Prometida não se encontrava nos planos do grande orador português. Os tempos e as mentalidades eram-lhe contra. Além disso, os seus ideias messiânicos empurravam-no a cogitar mais no estabelecimento de um Império baseado na liderança de Portugal sobre as demais nações em prol da salvação humana, incluído os Judeus, após a sua conversão, voluntária desta vez, à única Fé — ou seja, o Cristianismo de confissão católica —, assim como na completa erradicação de todas as heresias religiosas, com o consequente advento da Paz Universal. Além de um único e legítimo papa, também haveria um só rei, obviamente o rei de Portugal, o qual, segundo os planos divinos, funcionaria como o “instrumento de Deus” para a “consumação” do Império Universal⁶². Portanto, no plano do ilustre pregador não havia espaço, nem fazia sentido ter espaço dedicado para o estabelecimento de Israel na Terra.

Ventos favoráveis

No seio d’este povo escreveu-se um livro, que ficou sendo o Livro. Hoje, sem pátria nem, portanto, patriotismo; sem rei, nem lei, nem grey organizada, é ainda o judeu o depositario cioso da Bíblia, livro assombroso, que é uma epopeia e uma historia, uma prophesia e um código moral, um dythirambo divino e una narração profundamente humana, a chronica de uma nação, que encerra os elementos das chronicas de todas as nações⁶³.

A expulsão dos Judeus da Espanha em 1492, logo seguida pela expulsão de 1496 e subsequente conversão forçada ao Catolicismo de 1497 em Portugal, desencadeou o começo de diversas e inúmeras Diásporas Sefarditas as quais, dada a incipiente Época de Expansão Ultramarina e dos Descobrimentos Portugueses (1415-1543), também coincidiu com a deslocação de Sefarditas para terras novas, remotas, exóticas e longínquas, na Europa, no Império Otomano, assim como nas Américas, em África, Ásia e Oceânia.

⁶² Padre António VIEIRA, S.J. *Esperança de Portugal, Quinto Império do mundo, Primeira e Segunda Vinda de El-Rei D. João IV*, (1659).

⁶³ Padre José Joaquim de Sena FREITAS. “Um relance d’olhos sobre os Judeus”. *Branco e Negro* 11 de abril 1897. 32.

Estes dois eventos levaram à maior migração judaica da Idade Moderna (1415-1789) e, ao mesmo tempo, também causaram ou até intensificaram ainda mais fenômenos de intolerância de culto e atos de violência contra os Judeus, para assim justificar a discriminação étnico-religiosa perante o “outro” a viver no seu meio, isto é, em Portugal, Espanha e nas possessões ibéricas além-mar, assim como no resto da Europa onde os Sefarditas *diaspóricos* encontraram amparo.

Analogamente àquilo que acontecera entre 1648-1655 na Ucrânia e na Polónia hodiernas, também na Europa do Oeste, no Império Otomano e nas Américas — sobretudo após as expulsões e conversões forçadas do século XV e as inúmeras perseguições contra judeus e cristãos-novos durante os séculos XVI-XVIII —, os Judeus de todas as etnias começaram a sentir a necessidade de ter o próprio espaço, ou melhor, o próprio lugar onde pudessem gerir a própria vida segundo os parâmetros ético-religiosos judaicos. O *fin du siècle* e as primeiras décadas do século XX prometiam ventos favoráveis.

Angola: Sião fora de Sião

No, better Zionism without Zion than Zion without Zionism⁶⁴.

Como as outras áreas do mundo ponderadas para serem o recetáculo do Povo de Israel, Angola era uma pátria “não-Palestina”. Em outras palavras, poderia ser um lugar para colonizar e talvez, fazendo-o — esperava-se isto vivamente, sobretudo os *territorialistas*, *primus inter pares* Israel Zangwill — os judeus pudessem esquecer os tão desejados anseios de ter uma pátria em solo palestiniano. Era a melhor solução entre as demais, ou seja, ter a Terra de Israel fora da Palestina em solo africano. Face às enormes dificuldades em obter a Palestina, entre os dois males, era portanto melhor ter um território, sobretudo em África, e fazer desta região a própria pátria do que não ter nada e continuar a viver no גלות *galut* (desterro) e ser considerados cidadãos de segunda classe, sem direitos, sem nada:

[...] adopting the racialist language of imperialism in his praise of the British gift of East Africa, Zangwill could, in nearly the same breath, remind Jewish

⁶⁴ Israel ZANGWILL. *The East African Question: Zionism and England's Offer*. Nova Iorque: Maccabean, 1904. 34.

listeners that the threat of British (and American) immigration restrictions added to the need for Jewish settlement in Africa⁶⁵.

Lendo os acontecimentos em chave *gutenberguiana*, quanto ao território angolano, poder-se-ia dizer, então, que Portugal apresentava o facto de que a sua colónia ia oferecer ao Povo de Israel a sua nova e derradeira Pátria. A sua autodeterminação e o êxito destes judeus demonstrariam assim a capacidade criativa dos Israelitas, um Povo que consegue vencer todas as adversidades. Na sua nova Pátria, no seu “Sião fora de Sião”, os Judeus terão agora os seus direitos humanos e religiosos restabelecidos, reconhecidos por todos e garantidos para as futuras gerações. A colónia portuguesa teria assim uma alma judaica, um espaço protegido onde reinam sublimes igualdade, respeito e progresso. Isso refletir-se-ia na pátria de origem, Portugal, que ofereceu o melhor do seu glorioso Império para uma causa humanitária ímpar⁶⁶.

Angola (1907-1914)

[...] the Portuguese territory is a beautiful country, healthy, with a considerable native population, but practically no whites, and with great agricultural potentialities. Lobito Bay will be the route for passenger and trade to the Congo and to South Africa. The possibilities for white colonisation are enormous. [...] Colonists in Portuguese territory always have local rights [...] The Portuguese cannot colonise it, but they would welcome colonists of whom they were not afraid—such as the Jews. I know of no territory in the world so perfectly suited to the Territorialists.⁶⁷

118

Esta citação, excerto de uma carta de um judeu ashquenazita a residir na antiga Rodésia e enviada a Israel Zangwill em junho de 1911, mostra como claramente o tema da colonização judaica do Planalto de Benguela era um assunto muito debatido entre a comunidade judaica anglófona, sobretudo tendo em conta as condições sociopolíticas de Portugal, país este que não se encontrava em condições de oferecer alvitres alternativos ou projetos viáveis para popular com colonos portugueses todas as suas colónias africanas, neste caso Angola.

De facto, quatro anos antes, em dezembro de 1907, o sul-africano John Norton-Griffiths (1875-1930), engenheiro encarregue de construir os caminhos de ferros desde o porto do Lobito

⁶⁵ Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. “Between the East End and East Africa: Rethinking Images of ‘the Jew’ in Late-Victorian and Edwardian Culture”, in *The Jew in Late-Victorian and Edwardian Culture. Between the East End and East Africa*. Eds. Eitan BAR-YOSEF e Nadia VALMAN. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2009. 1-27. 22.

⁶⁶ Violet GUTTENBERG. *A Modern Exodus*. Londres: Greening, 1904. 485-487.

⁶⁷ John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization: Under the Auspices of the Portuguese Government to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Angola*. Londres: Ito Offices, 1913. vii.

até ao planalto de Benguela, expusera a Zangwill e aos demais membros da ITO as vantagens de estabelecer a Terra Prometida em território angolano. Clima e condições de vida similares às da Europa isto é o que Angola podia oferecer aos ashquenazitas russos:

[...] Angola tem vastas regiões férteis em zonas planálticas, designadamente nos planaltos de Benguela (Nova Lisboa/Huambo) e da Huíla (Sá da Bandeira/Lubango), cidades situadas acima dos 1500 metros de altitude, onde os climas benignos favorecem a produção dos mesmos legumes, frutas e cereais que se cultivam na Europa, sem molestar a saúde das populações europeias. O clima começa a ser mais mediterrânico e temperado de altitude⁶⁸.

Em uma correspondência entre o engenheiro britânico Sir Isidore Spielmann (1854-1925) e Israel Zangwill lê-se que Norton-Griffiths conhecia “the whole of Africa, N.S.E. & W. and that the finest part and most suitable” era de facto Angola, área essa que o sul-africano preferia à África Oriental Britânica, ou como a alcunhara, “a black man’s country”, devido ao grande número de habitantes autóctones nesta vasta região africana sob posse britânica⁶⁹.

Os Judeus — entenda-se, os Ashquenazitas, sobretudo os de língua e cultura eslavas — eram assim vistos como os únicos salvadores de Portugal e do seu vasto, porém débil, Império, neste caso Angola, uma colónia que, devido à escassez dos meios aí investidos, podia ser englobada por outras potências, nomeadamente a Alemanha e a Inglaterra. Os Judeus podiam assim servir de “barrier and save Angola for the Portuguese”⁷⁰.

Além disso, Norton-Griffiths tinha a certeza de que Portugal e os colonos portugueses em Angola apoiariam esta colonização judaica no seu meio e que iam proteger os recém-chegados colonos judeus de quaisquer perigos, africanos ou europeus⁷¹. Segundo Norton-Griffiths, Angola era “o local mais adequado e melhor em toda a África para um estabelecimento judaico”⁷².

⁶⁸ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 237.

⁶⁹ Israel ZANGWILL e Isidore SPIELMANN. *Letters: To Sir Isidore [Spielmann]*. 1875.

⁷⁰ John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization: Under the Auspices of the Portuguese Government to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Angola*. Londres: Ito Offices, 1913. viii. Sobre o plano anglo-alemão, vejam-se, entre os demais: Karl Max LICHTENOWSKY, Fürst von. *My Mission to London, 1912-1914*. Nova Iorque: George H. Doran, 1918; D. J. MARMOR. “The Diplomatic Negotiations of the Jewish Territorial Organization (JTO) and the Circumstances of their Failure/ המשא ומתן ההדילומאטי של ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית (יט”א) ומסיבות כשלונו”. *Zion* 11 (junho, 1946): 109-140.

⁷¹ Carta de Isidore Spielmann a Israel Zangwill. 10 de dezembro de 1907. [CZA A36/73].

⁷² Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 239.

A ideia era portanto enviar dois ou três mil colonos ashquenazitas de língua e cultura russas que se dedicariam exclusivamente à agricultura. Este projeto era apoiado por muitos no vasto império britânico, filojudaicos e não. No entanto, em Lisboa, *territorialistas* e sionistas, incluindo o eminente cientista açoriano Alfredo Bensaúde (1856-1941) e o advogado José de Almada Negreiros⁷³, começaram a entabular discussões sobre a possibilidade da colonização judaica do Planalto de Benguela:

[em 1911] organiza-se em Lisboa o Grupo Sionista com Alfrêdo Bensaúde na Presidência. O advogado dr. José d'Almada, encarregado dos estudos sobre as missões católicas, elabora com W. Terló um projecto de lei, tendente a favorecer os israelitas na ambição do Planalto d'Angola⁷⁴.

Wolf Terló, *diaspórico* ashquenazita russo primeiramente radicado em Bordéus e depois, desde 1904, em Lisboa a trabalhar pelo Ministério de Agricultura Português, abraçara com muito entusiasmo a causa da colonização judaica de Angola defendendo a proposta de adjudicar a cada núcleo familiar quinhentos hectares de terra⁷⁵. Juntamente com Salvador Levy e Jacob Levy Azancot, membros da comunidade judaica de Lisboa e com negócios nas colónias portuguesas em África, e José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos (1867-1955), Governador de Angola (1912-1914), trabalhara-se para a realização deste sonho. Em outras palavras, a ideia era ter um colonato ashquenazita russo. Em 1910, Terló apresenta o projeto ao Ministro das Finanças, José Maria Mascarenhas Relvas de Campos (1858-1929):

Conta Terló que em 1910, sendo Ministro das Finanças no Governo Provisório, José Relvas (cristão novo duma família Mendes, de Vizeu), lhe apresentara o dito projecto, o qual ele acolhera com entusiasmo, pensando logo

⁷³ José de ALMADA NEGREIROS. *Convenções Anglo-Alemãs relativas às Colónias Portuguesas*. Lisboa: Edições do Estado-maior do Exército, 1946; José de ALMADA NEGREIROS. *Reflexões sobre as Convenções Anglo-Alemãs Relativas às Colónias Portuguesas, 1898-1914*. Coimbra, 1972; José de ALMADA NEGREIROS. *Convenções Postais e Telegráficas*. Lisboa: Divisão de Publicações e Biblioteca, Agência Geral das Colónias, 1943.

⁷⁴ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

⁷⁵ Wolf TERLÓ. “Projeto de colonização israelita no Planalto de Angola”. *Boletim do Comité Israelita de Lisboa* 1 (setembro, 1912): 39-46. 41. Veja-se também: Wolf TERLÓ, Israel ZANGWILL, Joel BARROMI e João MEDINA. “A 'New Zion' in Portuguese Angola: Delusion or Lost Opportunity? / מקסם שווא — ציון חדשה באנגולה הפורטוגאלית — “אזר הזדמנות שהוחמצה” *Zion / ציון* (1991): 381-400; Paul DESCAMPS. *Le Portugal, La vie sociale actuelle*. Paris: Firmin-Didot, 1935. 443; Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 240.

no melhor modo de o pôr em prática, realização que era a aspiração da sua raça, e que iria encontrar num ponto da Terra o sonho doirado do mundo Judeu!⁷⁶

Devido aos acontecimentos históricos que levaram à forçada conversão dos sefarditas portugueses ao Catolicismo — daí a criação de uma nova categoria, nomeadamente a dos cristãos-novos — Mário Saa era da opinião que, em consequência de séculos de assimilação, “Portugal é a nação que hoje no mundo mais protege os judeus, mercê d’afinidades racicas. Portugal é a Nova Palestina”.⁷⁷ Esta atitude não é de surpreender. Este tipo de comportamento era comum em muitos círculos europeus e Portugal não era uma exceção. Contudo, com o fim da Monarquia e o estabelecimento da República em 1910, Portugal entrara em uma nova era, um período onde os ideais republicanos de liberdade e igualdade para todos deviam ser defendidos e respeitados. Os Judeus eram portanto automaticamente associados ao republicanismo, socialismo, comunismo ou até ao anarquismo:

O projecto da Jewish Territorial Organization para Angola foi dinamizado no nosso país por Alfredo Bensaúde e Wolf Terló, conseguindo que o deputado Manuel Bravo apresentasse o projecto de colonização israelita em Angola em 1 de Fevereiro de 1912. O projecto Bravo (depois denominado 200 B) chegaria a ser discutido no Parlamento português, estando também pendente uma outra proposta assinada pelo ex-ministro das Colónias Freitas Ribeiro, que defendia a colonização branca do planalto de Benguela⁷⁸.

Deputado, republicano insubmisso⁷⁹ e médico de renome, Manuel Bravo (1880-1955) era também conhecido por ter feito parte da Carbonária⁸⁰ e por ter sido expulso da Universidade de Coimbra. Contudo, apesar do seu passado atribulado, a proposta-de-lei de um colonato judaico por ele apresentada fora unanimemente aprovada no Parlamento a 20 de junho de 1912: “Os judeus de todo o Mundo ficaram pasmados e subitamente entusiasmados com esta cordealidade

⁷⁶ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

⁷⁷ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

⁷⁸ “Interesse judaico por Angola?”. *Fundação Mário Soares. Arquivo & Biblioteca*. <<http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=01855>>.

⁷⁹ Manuel Bravo fora entre os fundadores e os primeiros proprietários e redatores d’*A República Portuguesa – Diário Republicano Radical da Manhã*, publicado ao longo de 168 números entre 13 de outubro de 1910 e 22 de abril de 1911. “A República Portuguesa”. *Hemeroteca Digital*. <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/ARepublicaPortuguesa.pdf>>.

⁸⁰ Veja-se, entre outros: António VENTURA. *A Carbonária em Portugal, 1897-1910*. Lisboa: Livros Horizonte, 2004.

do Governo Português! Logo se reuniu em Viena d'Austria um congresso tendente a avaliar o projecto”⁸¹.

O possível, mas seguro, financiamento dos judeus fora de facto um grande incentivo para que o Governo Português optasse por este tipo de colonização (a opção judaica) em vez da colonização nacional (a opção “branca”), esta última proposta pelo Ministro das Colónias (1911-1912) José de Freitas Ribeiro (1868-1929).

Durante dois anos (1910-1912) as negociações entre a ITO e a Câmara dos Deputados em Lisboa continuaram. Zangwill e a ITO, de um lado, Portugal do outro. Terló fazia de intermediário. Queria-se a garantia que Portugal oferecesse a estes judeus (ashquenazitas russos e “outros”) plena autonomia, incluindo a liberdade de expressar a sua fé sem interferências. Portugal oferecia grandes vantagens económicas ao pé de outras escolhas propostas, incluindo a Palestina, esta última considerada como politicamente inatingível ou até perigosa. O Planalto de Benguela, ao invés, era extremamente promissor, quer do ponto de vista humanitário, quer do ponto de vista financeiro. Era uma escolha perfeita para todos⁸². Após o pagamento de um imposto, estes judeus *diaspóricos* até receberiam plena cidadania portuguesa:

In 1912 the Portuguese Government published a bill authorizing the Government to “grant concessions of lands on the high plateaus of the Province of Angola to Jewish immigrants who shall become naturalized Portuguese.”⁸³

Segundo a Lei de 20 de junho de 1912, cada núcleo familiar receberia entre 250 a 500 hectares de terra, com a opção de multiplicar-se ao utilizar setenta e cinco por cento do terreno. Apesar de terem plena autonomia quanto à construção de casas, edifícios comunitários, hospitais e escolas, os colonos judeus teriam a obrigação de aprender português, a única língua oficial da colónia portuguesa. Além disso, as escolas tinham de ser laicas e não religiosas⁸⁴. Apesar de ter “o beneplácito da Rússia, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Áustria e Turquia”, e de poder “ser o

⁸¹ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

⁸² “A Colonização dos Judeus”. *O Século* 1912 [CZA Z3/971].

⁸³ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 230. Veja-se também: *Diário Câmara dos Deputados*. Sessão 139 (20 de junho de 1912): 7-9. <<http://debates.parlamento.pt>>.

⁸⁴ *Diário Câmara dos Deputados*. Sessão 139 (20 de junho de 1912). Artigos 1-2. <<http://debates.parlamento.pt>>.

embrião de um futuro estado israelita”⁸⁵, estas restrições representavam um grande obstáculo à criação de uma verdadeira comunidade judaica em Angola, pois a religião constitui uma grande parcela do facto de ser judeus, sobretudo na Diáspora, ou seja, viver a fé é um elemento inseparável da identidade judaica:

É o Governo autorizado a fazer concessões de terreno aos imigrantes israelitas, que se subordinarem às condições desta lei e forem apresentados pelas sociedades de beneficência e emigração ou outras sociedades israelitas, constituídas no estrangeiro ou em Portugal. [...] Os imigrantes israelitas que quiserem usar da faculdade concedida por esta lei farão constar ao Ministério das Colónias, durante o prazo de dois anos, que desejam naturalizar-se portugueses, a fim de gozarem definitivamente as vantagens estabelecidas nesta lei⁸⁶.

Todavia, alguns membros da ITO ainda preferiam outras áreas de África, como a Cirenaica no Magreb italiano. Apesar da sua proximidade físico-cultural ao Médio Oriente e à Europa, posição invejável quanto a questões sociopolíticas e comerciais, na verdade a Cirenaica não oferecia as condições físico-geográficas para a fundação de um território israelita:

[...] Cyrenaica, by its lack of water, could neither hold nor ever have held a really large population. The unfortunate porosity of the soil made the water largely unconservable [sic!] and irrecoverable. In the most painfully literal sense of the much-abused metaphor the project did not hold water. The improvement of the water-supply in Cyrenaica is a very costly business, and one that may even baffle the modern engineer. [...] The Italians when they annexed Cyrenaica got over that difficulty. [...] It never seemed impossible that by the expenditure of several millions some system of water conservation might be carried out⁸⁷.

123

O “projeto angolano” chegara portanto durante uma altura muito conveniente para Portugal. Devido à escassez de colonos portugueses, era imperativo popular (entenda-se, colonizar) partes, sobretudo o interior, das suas colónias ultramarinas, como no caso de Angola e Moçambique, as maiores terras lusas do Império Português em termos físico-geográficos.

⁸⁵ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 281; 241.

⁸⁶ Artigos 1 e 6 em Jorge MARTINS. *Portugal e os Judeus*. 3 vols. Lisboa: Nova Vega, 2006. 3: 72.

⁸⁷ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 229.

Moçambique fora considerado antes, em 1903. A ideia fora descartada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Venceslau de Sousa Pereira de Lima (1858-1919)⁸⁸.

Agora era a vez de Angola. Ter um grande número de judeus europeus que ia adquirir cidadania portuguesa representaria uma grande vantagem para o bem-estar da colónia lusitana na África austral. Uma vez assimilados à cultura portuguesa, incluindo a língua, estes judeus *diaspóricos* ashquenazitas poderiam tomar o lugar deixado vazio pelos seus correligionários sefarditas aquando das expulsões ibéricas de 1492/1496 e das inúmeras Diásporas causadas pela forçada e humilhante conversão ao Catolicismo de 1497:

Zangwill went to Portugal with Dr. Jochelman. They were received by the President of the Portuguese Government, who told them he supported the Angola Jewish settlement project. The Jewish Chronicle reported that he said: “We, the representatives of Young Portugal, must correct the great mistake committed by our ancestors in exiling the Jews. Both nations suffered much from the expulsion act, and I feel convinced that the union of the Portuguese and the Jews will bring happiness to both.”⁸⁹

Em outras palavras, era uma maneira para Portugal expurgar os seus pecados e retificar o mal feito no fim do século XV⁹⁰. Portugal, mais do que qualquer outro lugar na Europa, agora “livre” do jugo monárquico, era o País que mais podia oferecer liberdade e igualdade e proteção para todos. De facto, a República de 1910 restaurara os direitos dos judeus perdidos em 1497-1498:

No almanach israelita para 1915, que me acaba de oferecer Rabi Mucznik, é contada por W. Terló, judeu russo, a historia do projecto para a colomnisação israelita do Planalto d’Angola, com a mira em uma futura independencia; e conta os obstáculos encontrados durante a Monarquia e as facilidades durante a Republica⁹¹.

Contudo, Portugal planeava ter colonos judeus assim como gentios no Planalto de Benguela. Como visto supra, estes eram dois planos, duas propostas. Uma moção era enviar dois mil judeus russos para o Planalto de Benguela no prazo de dois anos. Sem custos para Portugal, estes imigrantes ou colonos judeus, com o seu labor e a sua determinação, acabariam por

⁸⁸ Jorge MARTINS. *Portugal e os Judeus*. 3 vols. Lisboa: Nova Vega, 2006. 3: 67-70.

⁸⁹ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 230.

⁹⁰ *Diário Câmara dos Deputados*. Sessão 49 (8 de fevereiro de 1912): 5; Sessão 78 (19 de março de 1912): 13. <<http://debates.parlamento.pt>>.

⁹¹ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

melhorar as quase inexistentes infraestruturas no Planalto de Benguela e arredores. Eles poderiam abrir assim o caminho para ulteriores imigrações de colonos, judeus e gentios. A presença de uma população branca e não autóctone era vista como promissora, pois isto evitaria a tão temida miscigenação, coisa que acontecera em outras partes do vasto Império Português, incluindo Angola⁹². O declino de Portugal no século XV fora devido à expulsão dos judeus. Era necessário redimir-se. Portugal tinha tudo para ganhar, nada a perder⁹³. Eis aqui aquilo que nos diz a este respeito Mário Saa:

Em fevereiro de 1912 é publicado o projecto no Diário do Governo, e entregue a uma comissão de sete membros, nomes bem conhecidos no nosso meio, e na totalidade cristãos-novos. Era relator o cristão-novo Amilcar Ramada Curto (que já propoz ao Rabi Mucnik a educação de seus filhos na Sinagoga) energico e talentoso deputado, que perante a Camara defende o projecto com entusiasmo. Unanimemente aprovado pela acção relevante dos cristão-novos, Barros Queiroz e Alvaro de Castro e pela acção ainda maior da inconsciente voz do sangue, é proferido pelo dr. Caetano Gonsalves (Indio!) um discurso muito significativo em que o orador dizia que ver os judeus constituíem uma nação independente o não assustava, pois com isso Portugal nada perderia, e a Humanidade ganharia muito; e ele, orador, se regosijaria por ver erear de Portugal o Imperio de Israel!⁹⁴

Uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, a delegação da ITO em Londres partira para Portugal e daí prosseguira para Angola com a intenção de estudar de perto a situação e o terreno. Em Angola o geólogo e explorador britânico John Walter Gregory (1864-1932) encontrara-se com diversas personalidades e fizera uma detalhada exploração do terreno:

[...] a Jewish Territorial Organization enviara a Lisboa diversos representantes (Jacob Teitel, Zanwill, D. Jochelmann e S. Rubinstein) e patrocinou uma expedição a Angola, dirigida pelo geólogo John Walter Gregory, cujo relatório será publicado em 1913⁹⁵

Em vistas das dificuldades, logísticas assim como administrativas, Gregory e os seus conterrâneos tinham muitas dúvidas quanto à concretização do projeto. Contudo, havia uma certa ambiguidade quanto ao projeto e, de uma maneira geral, desejava-se que a imigração procedesse segundo os planos:

⁹² *Diário Câmara dos Deputados*. Sessão 119 (25 de maio de 1912): 9. <<http://debates.parlamento.pt/>>.

⁹³ *Diário Câmara dos Deputados*. Sessão 115 (21 de maio de 1912): 17. <<http://debates.parlamento.pt/>>.

⁹⁴ Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. 8.

⁹⁵ “Interesse judaico por Angola”. *Fundação Mário Soares. Arquivo & Biblioteca*. <<http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?pid=01855>>.

The Ito sent an expedition, again headed by Professor Gregory, who submitted to his Report in 1913. It was to be submitted to the Ito Congress in Zurich in August 1914; it never met because of the Great War broke out that month. “If I were asked by an ordinary Scotch farmer whether I would advise him to go to Angola or to such countries as Canada, Australia or British East Africa, I would certainly not advise him to go to Angola,” Professor Gregory wrote in his Report. “I have considered the suitability of Angola rather for refugees who wish to escape poverty and ill-treatment in their own countries and wish to remain in a Jewish Community. I thought this country more hopeful for refugee immigrants than for any other class. I see no reason why such settlers should not in time build up a colony themselves.”⁹⁶

O relatório incluía uma petição da ITO à jovem República Portuguesa onde se contemplavam 5.000 milhas quadradas de terra. A notícia de uma possível colonização judaica em Angola correria o mundo inteiro. Contudo, as intenções dos *territorialistas* e dos sionistas eram vistas pelo público em geral como sinónimas, como acontecera no artigo do *New York Times* onde é evidente a confusão entre colónia judaica e estabelecimento de um Estado judaico completamente soberano:

PARIS, June 27 – Colonizing facilities are about to be granted to the Zionists in Angola by the Portuguese Republic. [...] Israel Zangwill was recently summoned by the Government to Lisbon, where the Zionists’ project of giving their race a country and nationality was discussed. The result of the conference was not entirely satisfactory to the Jews, but is now understood that Portugal will permit the Zionists to colonize Angola in the form not of an independent State but of a self-governing colony on the model of British South Africa or Canada. Rather than allow her colonies to pass into hands of foreign powers, Portugal, it is affirmed, would transform them into autonomous States⁹⁷.

A presença de colonos judeus ashquenazitas — sobretudo os de língua e cultura alemães e eslavas, seguidos por comunidades judaicas de língua e cultura húngaras e romenas — em Angola ia beneficiar a economia local, da Província, da Colónia e, obviamente, de Portugal. Como observara o jornalista Álvaro do Vale, e bem, a colonização judaica de Benguela poderia ter sido de facto uma verdadeira “janela de oportunidade à débil economia portuguesa”⁹⁸ da altura.

Em Portugal, o porta-voz desta proposta fora o supracitado Professor Alfredo Bensaúde, o qual — devido ao “seu prestígio de académico e de humanista”, ambos ímpares e impecáveis,

⁹⁶ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 230.

⁹⁷ “Angola is Offered for Zionist Colony”. *New York Times* 28 de junho de 1912. 8.

⁹⁸ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 247.

assim como a facto de ser “judeu sefardita” — era portanto “o homem ideal para fazer de ponte entre judeus russos, judeus alemães e judeus hispânicos, num projeto verdadeiramente notável”⁹⁹.

Também convém lembrar que entre 1903 e 1906 houve uma grande vaga de *pogroms* — massacres organizados de judeus eslavos — instigada pelo regime czarista de Alexandre II (1855-1881) e relacionada aos fermentos pré e pós Revolução de 1905. Em 1904 houve a expulsão dos judeus de Moscovo, provocando, assim a deslocação de mais de vinte mil ashquenazitas pela Europa do Leste e Ásia Central. É neste contexto que temos de enquadrar o desejo de criar um Estado judaico para todos os judeus europeus, da Península Ibérica até Moscovo. Portugal, antes e logo depois do estabelecimento da Primeira República Portuguesa (1910-1926) precisava de colonos, recursos e capitais. Os judeus, ou seja, os patrocinadores de colonatos judaicos, tinham os meios e o desejo de ajudar Portugal a concretizar o seu sonho, ou seja, fortalecer a sua presença nas suas colónias ultramarinas, sobretudo face às ameaças alemãs e britânicas, vizinhas de Portugal ultramarino:

[...] o projecto judaico para Angola revelava-se uma grande virtude e jogada política da primeira República portuguesa, que logo no seu alvorecer tentou abrir mão ao ultramar, neste Angola [...] uma alienação lógia de parte do território ultramarino, da qual o país só teria a ganhar e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento de Angola em sintonia com o Sudoeste africano e as ex-repúblicas bóeres. E haviam políticos e deputados que defendiam tal recurso para suprir as contas públicas¹⁰⁰.

127

Como podemos ver, então, razões sociopolíticas e económicas encontravam-se à base deste desejo de estabelecer o colonato judaico em Angola. Há quem diga que isto fora porque os Portugueses são um povo com poucos judeus mas com uma grande presença de sangue judaico¹⁰¹. E, como observara sarcasticamente Mário Saa, “Entrar no Parlamento Portuguez o mesmo é que entrar n’uma sinagoga!”¹⁰²

O facto de Portugal ter desejado expulsar e imediatamente depois ter forçado à conversão ao Catolicismo a sua população judaica (1496-1497) dar-lhe-ia o ímpeto de estabelecer um

⁹⁹ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 275.

¹⁰⁰ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 281.

¹⁰¹ John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization: Under the Auspices of the Portuguese Government to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Angola*. Londres: Ito Offices, 1913. ix.

¹⁰² Mário SAA e Guilherme LENCASTRE. *Portugal Cristão-Novo; ou, os Judeus na Republica*. Lisboa: Henriques Torres, 1921. capa.

colonato judaico para assim retificar este grande pecado histórico. Obviamente as motivações económicas seriam os alicerces deste arrependimento, desta sua expiação, deste seu atrasado *mea culpa* perante o Povo Eleito e o resto do orbe. O mundo sabia das intenções de Portugal, ou seja, usá-las economicamente. Contudo, estas mesmas intenções eram vistas como garantia do seu empenho em proteger este judeus, pois era do seu interesse que estas comunidades judaicas prosperassem:

Portugal is aware that she has not effectively occupied Angola, that her resources are needed elsewhere, and that Germany's S.W. African frontier marches with hers. A Jewish colony in Angola under the Portuguese flag may be the only way of keeping the flag flying there. In fact that Portugal wishes to exploit the Jews for her own purposes lies the true guarantee of her earnestness, of the real solidity of this project¹⁰³.

O capital judaico entraria em Angola e daí no resto de Portugal. As ameaças de eventuais invasões anglo-germânicas dos territórios africanos esvaneceriam com uma forte presença de colonos os quais seriam os iniciadores e promotores de uma economia forte, capaz de enfrentar qualquer abalo económico vindo da Europa ou do resto do mundo ocidental. Obviamente, existiam também razões de mero cariz social:

O colonato judeu em Angola era também uma forma elegante e diplomática, num contexto de relações multilaterais entre potências, de aliviar a questão judaica da Europa Central e do Leste, de mobilizar sinergias internacionais capazes de descomprimir muitas manifestações sociais na Alemanha, no Império Austro-húngaro e Rússia, convergir uma geopolítica sobre o problema judaico, sob o diálogo internacional¹⁰⁴.

Contudo, a economia, baseada na agricultura, e no comércio desta, derivado e associado a esta, deveria ser o alicerce do colonato judaico em terras angolanas. Muitos em Portugal concordavam nisto: “Colonisation of Angola must have agriculture as its basis”¹⁰⁵. O espantallo de uma iminente ocupação de Angola por parte da Inglaterra e Alemanha certamente ajudara a

¹⁰³ John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization: Under the Auspices of the Portuguese Government to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Angola*. Londres: Ito Offices, 1913. ix.

¹⁰⁴ Álvaro Henriques do VALE. *Do Mapa Cor-de-rosa à Europa do Estado Novo. Diplomacias, Macroeconomia ... E ainda o Colonato Judaico para Angola*. Lisboa: Chiado Editora, 2015. 283.

¹⁰⁵ A. FREIRE D'ANDRADE. “Appendix B. The Colonisation of Angola”, in John Walter GREGORY. *Report on the Work of the Commission Sent Out by the Jewish Territorial Organization: Under the Auspices of the Portuguese Government to Examine the Territory Proposed for the Purpose of a Jewish Settlement in Angola*. Londres: Ito Offices, 1913. 42-44. 42.

decisão de autorizar a deslocação de refugiados/imigrantes ashquenazitas no Planalto de Benguela.

Não obstante as boas intenções de muitos no Senado Português, a 2 de julho de 1912 a ITO enviara um telegrama onde expressava as suas reservas quanto à autorização de um colonato judaico no Planalto de Benguela, sendo este último, segundo esta associação, pouco apto para ser habitado e se encontrar em uma área instável devido às frequentes revoltas das populações autóctones.

Infelizmente, a desconfiança e as inúmeras demandas da ITO para mais autonomia destas comunidades judaicas em solo angolano começaram a resfriar os ânimos portugueses. A presença alemã na fronteira com o Sudoeste Africano Alemão reforçara os rumores e, mormente, os medos de uma conspiração anglo-germânica para dividir as possessões lusitanas em terras africanas. Contudo, quando este pavor fora conquistado e, portanto, já não se temia uma invasão alemã, também morrera o interesse em ter um colonato judaico em terras angolanas:

[...] as soon as Portugal's fears of Anglo-German domination of Angola died down, its interest in settling Jews there diminished. The imperial-political basis for the negotiations proved unstable and volatile.¹⁰⁶

No decorrer de dois anos (1912-1914) o trabalho metucioso e as negociações de mais de um lustro, de ambos os lados, para finalmente concretizar a criação de um colonato judaico no Planalto de Benguela evaporaram no nada. Até os Estados Unidos da América tentaram convencer Portugal. Contudo, já não havia interesse: “The US Government put forward a proposal for the creation of a Jewish homeland in the Portuguese colony of Angola, but failed to elicit any interest on the part of the Portuguese government”¹⁰⁷.

Temia-se a criação de um Estado judaico independente dentro de Angola. Temia-se a criação de uma colónia sionista ou até o nascimento de um Estado sionista em Angola que pudesse levar ao desmembramento da própria colónia portuguesa. Também se temia que estes judeus, enquanto “estrangeiros” pudessem ser a chave da derrota portuguesa em Angola. Por parte da ITO, ao invés, o grande receio, além das condições físicas consideradas não favoráveis à

¹⁰⁶ Gur ALROEY. “Journey to New Palestine: The Zionist Expedition to East Africa and the Aftermath of the Uganda Debate”. *Jewish Culture and History* 10.1 (2008): 23-58. 53.

¹⁰⁷ Robert DARST. “Guaranteed Human Beings for Sale: The Collaborative Relocation of Jews from Axis Europe, 1933-45”. *Journal of Human Rights* 1.2 (2002): 207-230. 216.

colonização, desconfiava-se da pouca disposição do Governo Português em oferecer mais autonomia e liberdade aos judeus que iriam ocupar e melhorar este território:

“The negotiations for Angola,” Zangwill confessed, “were handicapped by the fiscal narrowness of Portuguese Colonial policy.” In addition, and perhaps more important, it was on the eve of the Great War. Germany and Britain were powerful rivals also in Africa, where Angola bordered on German West Africa.”¹⁰⁸

Não é de estranhar, então, que, em 1913-1914, o Governo de Afonso Costa (1871-1937) manifestasse “pouco interesse pelo projeto. Este, para ser aprovado, requeria a reunião do Congresso da República (Câmara dos Deputados e Senado), o que nunca aconteceu”¹⁰⁹.

Os descontentamentos de muitos ativistas europeus quanto à maneira com a qual os Estados tratavam as suas populações criaram um sentimento de instabilidade sociopolítica em toda a Europa. As consequências desta desestabilização sentiam-se nas colónias. De agora em diante era mais importante prestar atenção àquilo que os outros países faziam ou queriam fazer, em vez de pensar em estabelecer um colonato judaico em Angola. Finalmente a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) dera o golpe de graça a tudo isto: “The 1914 war killed the Angola project”¹¹⁰.

130

Considerações finais

Com o projeto angolano morreram assim também os desejos de ter uma economia mais robusta e capaz de enfrentar as nascentes potências do século XX. Os alvitre para uma reforma do Estado Português eram socioeconomicamente válidos, ou seja, ter um Estado laico capaz de olhar para os erros do passado, aprender dele e propor novas soluções que pudessem ajudar Portugal a iniciar o novo século como potência ao pé de igualdade com as demais (Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Rússia e, em medida menor, Itália).

As motivações humanitárias (socorrer os refugiados ashquenazitas) e os remorsos por ter tratado os seus próprios judeus (sefarditas) tão cruelmente iam de braços dados com o motivo económico do momento: acolher refugiados ashquenazitas apagaria de uma vez o

¹⁰⁸ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 230.

¹⁰⁹ “Interesse judaico por Angola”. *Fundação Mário Soares. Arquivo & Biblioteca*. <<http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=01855>>.

¹¹⁰ Joseph LEFTWICH. *Israel Zangwill*. Nova Iorque: T. Yoseloff, 1957. 230.

arrependimento pelas ações hediondas da conversão forçada e aquelas perpetuadas pela Inquisição. Este *mea culpa*, por sua vez, abriria o influxo de capital e recursos que iriam beneficiar a Província, Angola e Portugal. A presença judaica iria reforçar a colonização portuguesa de Angola e, conseqüentemente, faria de maneira que esta colônia prosperasse como prosperaram todos os territórios onde foram acolhidos judeus no seu seio. A Península Ibérica pré expulsão/conversão, a Holanda e o Império Otomano constituíam assim os exemplos históricos mais emblemáticos desta simbiose entre o Povo de Israel e o país de acolhimento — os benefícios era mútuos.

Infelizmente os tempos não eram propícios para Portugal, país este que acabava de deixar a Monarquia (1910) e que, não obstante se encontrasse a caminho de uma democracia que deveria ser igualitária, ainda sofria dos transtornos da transição de uma Monarquia autoritária para uma República onde todos pudessem ter uma voz. E, de facto, muitas foram as vozes, muitas foram as opiniões, muitos foram os projetos e muitos foram os alvitre propostos. Qual escolher? Quem ouvir? Além disso, e mormente, as necessidades económicas ditavam soluções mais rápidas. A Primeira Guerra Mundial estava às portas. África, Médio Oriente e Ásia encontravam-se compartilhados entre as maiores potências, europeias e não. E o Sionismo era incipiente. Portugal encontra-se, assim, na encruzilhada entre Passado e Futuro. Apesar das boas intenções, faltava-lhe o capital para implementá-las e a coordenação interna para executá-las.

Convém sublinhar o fato que o Sionismo é também considerado responsável por ter transformado as mentalidades e os comportamentos dos mesmos judeus perseguidos (principal ou até exclusivamente Ashquenazitas) entre o *fin du siècle* e o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de colonos refugiados em colonizadores, acérrimos inimigos das populações autóctones — como acontecerá com os Palestínianos aquando e desde o estabelecimento do Estado de Israel —, das minorias étnicas e dos menos favorecidos económica e socialmente. Obviamente esta foi e é uma questão muito controversa, a qual não abordaremos por não caber no âmbito da nossa investigação. Contudo, é importante mencioná-la a fim de despertar o interesse dos leitores sobre assuntos recorrentes na História da Humanidade:

The transformation, in fact the transubstantiation, took place around the 1880s with the emergence of Zionism, in 1882, and the colonialist scramble for Africa

a few years later. The more familiar case is Zionism [which] transformed Jews from the colonised to the colonisers at an amazingly rapid pace¹¹¹.

Como observara, e com razão, o filósofo, jurista e historiador napolitano Giambattista Vico (1668-1744), a História, e os Pensamentos Humanos a esta associados, são uma repetição cíclica de eventos memoráveis (ou ilustres por razões erradas, diríamos nós) e das mentalidades dos seus protagonistas, ou seja, a História é feita de “corsi e ricorsi storici”¹¹². Esperemos, então, que Portugal tenha aprendido destas lições do Passado e que no Futuro saiba aproveitar das oportunidades mesmo que, no momento, lhe pareçam pouco lucrativas, pois com certeza, e talvez surpreendidamente, o serão.

¹¹¹ Ilan PAPPE. “The Jewish Diaspora. (The Instant Transubstantiation: How Colonised Jews Became Colonisers”, in *A Historical Companion to Postcolonial Literatures – Continental Europe and its Empire*. Eds. Prem PODDAR, Rajeev S. PATKE e Lars JENSEN. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2008. 406-411. 407.

¹¹² Giambattista VICO. *Principi di Scienza Nuova di Giambattista Vico d'intorno alla Comune Natura delle Nazioni*. Nápoles: Nella stamperia Muziana, a spese di G. e S. Elia, 1744. 21.

